

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

OSCAR DARIO SILVA NAVARRO

**AVALIAÇÃO DO USO DE RECURSOS MULTIMÍDIA ELEVA E DUOLINGO PARA
O APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS**

Florianópolis

2025

OSCAR DARIO SILVA NAVARRO

**AVALIAÇÃO DO USO DE RECURSOS MULTIMÍDIA ELEVA E DUOLINGO PARA
O APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS**

Monografia apresentada ao curso de especialização em mídias integradas na educação do Câmpus Florianópolis do Instituto Federal de Santa Catarina para a obtenção do diploma de Especialista em Mídias Integradas na Educação.

Orientador: Me. Andrino Fernandes.

Florianópolis

2025

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor.

Silva Navarro, Oscar Dario
AVALIAÇÃO DO USO DE RECURSOS MULTIMÍDIA ELEVA E DUOLINGO
PARA O APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO DE INGLÊS PARA ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS / Oscar Dario
Silva Navarro; orientação de Andrino Fernandes. -
Florianópolis, SC, 2025.

97 p.
Projeto de Intervenção (Especialização) - Instituto
Federal de Santa Catarina, Câmpus Florianópolis.
Especialização em Mídias na Educação. Departamento
Acadêmico de Linguagem, Tecnologia, Educação e Ciência.
Inclui Referências.

1. Duolingo. 2. ELEVA. 3. Multimídia. 4. Ensino
de Inglês. 5. Ambientes de Aprendizagem. I. Fernandes,
Andrino. II. Instituto Federal de Santa Catarina. III.
AVALIAÇÃO DO USO DE RECURSOS MULTIMÍDIA ELEVA E DUOLINGO
PARA O APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO DE INGLÊS PARA
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.

OSCAR DARIO SILVA NAVARRO

**AVALIAÇÃO DO USO DE RECURSOS MULTIMÍDIA ELEVA E DUOLINGO PARA
O APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL ANOS FINAIS**

Este trabalho foi julgado adequado para obtenção do título em Especialista em Mídias Integradas na Educação, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, e aprovado na sua forma final pela comissão avaliadora abaixo indicada.

Florianópolis, 23 de abril de 2025.

Prof. Andrino Fernandes, Me.

Orientador

Instituto Federal de Santa Catarina

Prof. Bruno Panerai Velloso, Dr.

Instituto Federal de Santa Catarina

Prof. Herval Daminelli, Esp.

Instituto Federal de Santa Catarina

AGRADECIMENTOS

A Deus, Todo-Poderoso, por ter me dado força, saúde e sabedoria ao longo dessa caminhada.

Aos meus amados pais, pelo amor incondicional, apoio e ensinamentos que levarei para a vida toda.

À minha querida esposa, Lilian, pelo companheirismo, paciência e incentivo constante nos momentos mais difíceis.

Ao Instituto Federal de Santa Catarina, por proporcionar a oportunidade de crescimento acadêmico e pessoal.

Aos dedicados professores da especialização, que contribuíram imensamente para a minha formação.

Em especial, aos professores Andrino, Bruno, Herval e Hamilcar, pela inspiração, apoio e exemplos que levarei como referência.

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o uso dos recursos multimídia ELEVA e Duolingo no aperfeiçoamento do ensino e aprendizagem da língua inglesa, visando a propor um guia de boas práticas para o reforço escolar de alunos do Ensino Fundamental - Anos Finais. Para isso, foi realizado um estudo de caso com métodos quantitativos, utilizando plataformas digitais como suporte ao aprendizado. A pesquisa avalia o impacto dessas ferramentas no desempenho acadêmico dos estudantes, analisando como os recursos tecnológicos podem contribuir para a melhoria da aprendizagem em ambiente escolar. O estudo revela benefícios significativos na incorporação dessas tecnologias e propõe uma integração mais ampla dessas ferramentas no contexto educacional.

Palavras-Chave: Duolingo. ELEVA. Multimídia. Ensino de Inglês. Ambientes de Aprendizagem.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the use of multimedia resources ELEVA and Duolingo in improving the teaching and learning of the English language, with the goal of proposing a best practices guide for English language tutoring for middle school students. To this end, a case study was conducted using quantitative methods, employing digital platforms as learning support tools. The research assesses the impact of these tools on students' academic performance, analyzing how technological resources can contribute to enhancing learning in the school environment. The study reveals significant benefits in the incorporation of these technologies and proposes a broader integration of such tools into the educational context.

Keywords: Duolingo, ELEVA, Multimedia, English teaching, Learning environments.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Interface Gráfica do Usuário do Duolingo (Versão para computadores)	19
Figura 2	Interface Gráfica do Usuário do Duolingo (Versão para smartphones)	19
Figura 3	Ícone de início de uma nova lição.	21
Figura 4	Ícone de conclusão de uma lição	21
Figura 5	Ícone de lições bloqueadas	22
Figura 6	Opção para pular unidades	22
Figura 7	Nota máxima no Duolingo	23
Figura 8	Aulas de reforço diário após concluir o curso	24
Figura 9	Aulas de reforço diário do nível Titã	24
Figura 10	Interface Gráfica do Usuário no ELEVA	26
Figura 11	Vídeos e aulas no ELEVA	27
Figura 12	Exercícios de consolidação no ELEVA	27
Figura 13	Atividades semanais do ELEVA	34
Figura 14	Salas virtuais na plataforma “Duolingo for School”	35
Figura 15	Códigos QR das salas virtuais	35
Figura 16	Códigos QR publicados nas salas de aula	36
Figura 17	Desafios semanais publicados em “Duolingo for School”	36
Figura 18	Participação dos alunos do 6A durante o quarto Bimestre	37
Figura 19	XP cumulados	38

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 01	Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 6A.	40
Gráfico 02	Desempenho acadêmico do 6A ao final do 4º Bimestre.	40
Gráfico 03	Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 6B.	41
Gráfico 04	Desempenho acadêmico do 6B ao final do 4º Bimestre.	41
Gráfico 05	Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 6C.	42
Gráfico 06	Desempenho acadêmico do 6C ao final do 4º Bimestre.	42
Gráfico 07	Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 7A.	43
Gráfico 08	Desempenho acadêmico do 7A ao final do 4º Bimestre.	43
Gráfico 09	Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 7B.	44
Gráfico 10	Desempenho acadêmico do 7B ao final do 4º Bimestre.	44
Gráfico 11	Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 7C.	45
Gráfico 12	Desempenho acadêmico do 7C ao final do 4º Bimestre.	45
Gráfico 13	Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 8A.	46
Gráfico 14	Desempenho acadêmico do 8A ao final do 4º Bimestre.	46
Gráfico 15	Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 8B.	47
Gráfico 16	Desempenho acadêmico do 8B ao final do 4º Bimestre.	47
Gráfico 17	Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 8C.	48
Gráfico 18	Desempenho acadêmico do 8C ao final do 4º Bimestre.	47
Gráfico 19	Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 9A.	49
Gráfico 20	Desempenho acadêmico do 9A ao final do 4º Bimestre.	49
Gráfico 21	Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 9B.	50
Gráfico 22	Desempenho acadêmico do 9B ao final do 4º Bimestre.	50
Gráfico 23	Impacto geral da implementação de ELEVA e Duolingo.	51

LISTA DE TABELAS

Tabela 01	Cálculo da pontuação da ferramenta de maior impacto	39
Tabela 02	Análises de Duolingo e ELEVA no desempenho acadêmico do 6A	64
Tabela 03	Análises das notas finais de todos os bimestres do 6A	66
Tabela 04	Desempenho acadêmico do 6B ao final do 4º Bimestre.	67
Tabela 05	Desempenho acadêmico do 6B final do ano letivo de 2024.	68
Tabela 06	Desempenho acadêmico do 6C ao final do 4º Bimestre.	69
Tabela 07	Desempenho acadêmico do 6C ao final do ano letivo de 2024.	71
Tabela 08	Desempenho acadêmico do 7A ao final do 4º Bimestre.	72
Tabela 09	Desempenho acadêmico do 7A ao final do ano letivo de 2024.	74
Tabela 10	Desempenho acadêmico do 7B ao final do 4º Bimestre.	76
Tabela 11	Desempenho acadêmico do 7B ao final do ano letivo de 2024.	78
Tabela 12	Desempenho acadêmico do 7C ao final do 4º Bimestre.	79
Tabela 13	Desempenho acadêmico do 7C ao final do ano letivo de 2024.	81
Tabela 14	Desempenho acadêmico do 8A ao final do 4º Bimestre.	82
Tabela 15	Desempenho acadêmico do 8A ao final do ano letivo 2024.	84
Tabela 16	Desempenho acadêmico do 8B ao final do 4º Bimestre.	85
Tabela 17	Desempenho acadêmico do 8B ao final do ano letivo de 2024.	87
Tabela 18	Desempenho acadêmico do 8C ao final do 4º Bimestre.	88
Tabela 19	Desempenho acadêmico do 8C ao final do ano letivo de 2024.	90
Tabela 20	Desempenho acadêmico do 9A ao final do 4º Bimestre.	91
Tabela 21	Desempenho acadêmico do 9A ao final do ano letivo de 2024.	93
Tabela 22	Desempenho acadêmico do 9B ao final do 4º Bimestre.	94
Tabela 23	Desempenho acadêmico do 9B ao final do ano letivo de 2024.	96

SUMÁRIO

1. Introdução	13
1.1 Objetivo Geral	16
1.1.1 Objetivo Específico	16
2. Referencial Teórico	
2.1 Revisão de Literatura	17
2.2 Recursos Multimídia	18
2.2.1 Duolingo	18
2.2.2 ELEVA	25
3. Metodologia	
3.1 Tipo de Pesquisa	29
3.2 População de pesquisa	29
3.3 Cronograma de atividades.	30
4. Desenvolvimento e resultados	
4.1 Planejamento	31
4.2 Execução	33
4.3 Avaliação	37
4.4 Impacto dos recursos multimídia na média do 4º Bimestre de cada turma.	51
4.5 O desenvolvimento de boas práticas para o ensino de inglês.	52
5 Guia de boas práticas para o uso de recursos multimídia.	53
Conclusão	59
Referências	61
Anexos	63

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, as tecnologias digitais desempenham um papel cada vez mais central no processo de ensino-aprendizagem, transformando a maneira como o conhecimento é transmitido e assimilado nas escolas. No contexto educacional, as ferramentas digitais oferecem aos professores uma série de novos recursos para engajar os alunos e melhorar a retenção de informações. Esse cenário é impulsionado pela facilidade de acesso à internet e ao crescente número de plataformas e aplicativos educativos que têm sido desenvolvidos e implementados nas escolas.

Esses avanços tecnológicos também mudaram o papel do professor, que deixou de ser a única fonte de conhecimento, passando a ser um facilitador do processo de aprendizado, mediando o acesso dos alunos às novas ferramentas e plataformas. A tecnologia permite que os estudantes acessem conteúdos de maneira interativa e personalizada, proporcionando uma maior autonomia no aprendizado. Ferramentas multimídia, por exemplo, são eficazes na motivação e no engajamento dos estudantes, oferecendo um ambiente de aprendizado dinâmico, com imagens, vídeos, sons e textos integrados.

Essa revolução tecnológica no campo da educação também trouxe benefícios para o ensino de línguas. Nesse sentido, o ensino de uma segunda língua, tradicionalmente visto como um desafio, tem sido facilitado com o uso de tecnologias digitais, que permitem uma prática constante e em contextos variados. Aplicativos como Duolingo proporcionam aos alunos a oportunidade de praticar suas habilidades linguísticas diariamente, reforçando a memorização e o uso de novas palavras e estruturas gramaticais por meio de jogos e lições interativas como parte da sua metodologia chamada de gamificação. Esta última é definida por ADAM (2023) como *o uso de mecânicas, dinâmicas e estéticas de jogos para envolver pessoas, motivar ações, promover a aprendizagem e resolver problemas*. Além disso, essas plataformas permitem que os estudantes aprendam no seu próprio ritmo, personalizando a experiência de aprendizado conforme suas necessidades e dificuldades.

De acordo com John (2017), a gamificação aplicada no ensino de línguas, através de aplicativos como o Duolingo, é uma forma eficaz de engajar os alunos, pois

oferece uma experiência de aprendizado lúdica e interativa. Isso tem se mostrado particularmente benéfico para estudantes do ensino fundamental e médio, cujas faixas etárias se beneficiam do elemento de diversão na aprendizagem. Além disso, as tecnologias digitais possibilitam que os alunos pratiquem os conteúdos aprendidos em sala de aula de maneira mais acessível e cotidiana, algo que nem sempre é possível apenas com métodos tradicionais.

No entanto, apesar das vantagens, a implementação de tecnologias no ensino enfrenta alguns desafios. A dependência do acesso à internet e a disponibilidade de dispositivos digitais são barreiras em algumas regiões, especialmente nas escolas públicas. Além disso, a adaptação dos professores ao uso de ferramentas digitais em suas práticas pedagógicas pode ser um processo lento, exigindo treinamento adequado e suporte técnico contínuo. Esses fatores devem ser considerados ao se planejar a adoção de novos recursos tecnológicos no currículo escolar, especialmente quando se trata do ensino de línguas, que exige um uso intenso de áudio e vídeo, ferramentas que podem sobrecarregar as infraestruturas digitais das escolas.

Nesse contexto, o presente trabalho propõe a utilização de duas ferramentas multimídia – a plataforma educativa ELEVA e o aplicativo Duolingo – no ensino de inglês para alunos do Ensino Fundamental - Anos Finais¹. A escolha dessas ferramentas se justifica por sua complementaridade metodológica: o ELEVA representa uma abordagem mais estruturada e alinhada ao currículo do estado de Goiás, com atividades sequenciais e foco na consolidação de conteúdos, típica de uma metodologia tradicional e conteudista. Já o Duolingo incorpora elementos de gamificação e microaprendizagem, utilizando estratégias de reforço positivo e repetição espaçada, o que o aproxima de abordagens behavioristas e do ensino baseado em tarefas. A seleção do Duolingo foi orientada pelas pesquisas de JOHN (2017) e LACERDA (2021), que apontam resultados positivos em relação à motivação e à autonomia dos alunos, além da vantagem prática de oferecer uma versão gratuita acessível a professores de todo o mundo. Embora existam outras ferramentas educacionais com propósitos semelhantes, a escolha recaiu sobre essas duas por sua

¹ A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver, organiza o Ensino Fundamental em duas etapas: Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Anos Finais (6º ao 9º ano). BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 1 maio 2025.

disponibilidade na rede pública local e pela possibilidade de articularem, de forma eficaz, ensino formal e aprendizagem lúdica. Assim, busca-se não apenas aumentar o engajamento dos estudantes, mas também reforçar o conteúdo aprendido em sala de aula de forma dinâmica, acessível e alinhada às diretrizes da BNCC.

A questão central que orienta este estudo é: "Que impacto terá o uso do ELEVA e Duolingo no desempenho acadêmico dos alunos de inglês do ensino fundamental anos finais?" Para responder a essa pergunta, foi realizado um estudo de caso em uma escola municipal no estado de Goiás, no qual os alunos utilizaram essas ferramentas durante o quarto bimestre do ano letivo. A análise dos resultados busca determinar como essas tecnologias podem influenciar o aprendizado de uma língua estrangeira, especialmente em termos de motivação e desempenho acadêmico.

A escolha do ensino de inglês como foco deste estudo se justifica pela importância crescente do domínio dessa língua no mundo globalizado. O inglês é considerado uma língua universal, amplamente utilizado em negócios, ciência e tecnologia. Dessa forma, preparar os alunos para o domínio dessa língua é essencial para seu sucesso futuro. A própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca a importância de compreender e usar a língua inglesa como meio de comunicação e acesso à informação, além de reforçar o papel das tecnologias digitais no processo educativo (Competências Gerais 1 e 5; Competência Específica de Língua Inglesa). Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/96) determina, em seu Art. 26, §1º, que o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, deve ser oferecido a partir do sexto ano do ensino fundamental, sendo o inglês obrigatório no ensino médio. No entanto, o ensino de inglês nas escolas públicas brasileiras enfrenta diversos desafios, como a escassez de recursos didáticos e a falta de tempo suficiente dedicado à prática da língua. Por isso, a implementação de ferramentas digitais que possam complementar o ensino tradicional é uma estratégia promissora para aumentar a eficácia do ensino de línguas nas escolas.

Conseqüentemente, o objetivo principal deste trabalho é avaliar o uso dos recursos multimídia mencionados anteriormente, no ensino de inglês, focando na implementação dessas tecnologias no contexto escolar. A análise do impacto dessas ferramentas será baseada em dados coletados durante o período de estudo e servirá

como base para a formulação de recomendações que possam ser aplicadas em outras escolas e contextos educacionais.

1.1 Objetivo Geral

Realizar uma avaliação do uso dos recursos multimídia ELEVA e Duolingo para o aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa para alunos do ensino fundamental - anos finais

1.1.2 Objetivos específicos

- Analisar a situação atual da aprendizagem da disciplina de inglês entre os alunos;
- Viabilizar o acesso e a utilização de computadores da escola e dispositivos pessoais pelos alunos;
- Verificar a motivação e o engajamento dos alunos em relação à estratégia adotada;
- Examinar os efeitos da implementação dos softwares educativos propostos como ferramentas complementares nas atividades de inglês.
- Propor um guia de orientações para o uso de recursos multimídia para o aperfeiçoamento do ensino de inglês.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste trabalho busca fundamentar a discussão sobre o uso de recursos multimídia no processo de ensino-aprendizagem, particularmente no ensino de línguas. A crescente utilização de tecnologias digitais em ambientes educacionais tem sido alvo de diversos estudos, que apontam para as vantagens da inclusão desses recursos nas práticas pedagógicas. Com a popularização de plataformas interativas e de softwares educativos, o papel das tecnologias como facilitadoras do aprendizado se torna cada vez mais central no debate acadêmico.

2.1 Revisão de Literatura

Um dos estudos mais relevantes para este trabalho é o de John (2017), que explora o uso do Duolingo como ferramenta auxiliar na memorização de vocabulário em língua inglesa. A pesquisa, realizada em uma escola municipal do Rio Grande do Sul, envolveu alunos do ensino fundamental e concluiu que, apesar de algumas limitações, o aplicativo foi eficaz no aumento do engajamento dos estudantes, promovendo uma prática lúdica e repetitiva que favoreceu a retenção de palavras.

Lacerda (2021) também investigou o impacto do Duolingo no ensino de inglês, desta vez com alunos do ensino médio de uma escola pública na Paraíba. O estudo apontou que a maioria dos alunos se sentiu motivada pela dinâmica interativa do aplicativo, que trouxe uma abordagem mais autônoma e divertida para o aprendizado de uma nova língua. Lacerda concluiu que o Duolingo pode ser utilizado como uma ferramenta de apoio ao ensino tradicional, ampliando as possibilidades de aprendizado fora da sala de aula.

Esses dois estudos fornecem um panorama consistente sobre a eficácia de Duolingo como recursos multimídia no ensino de línguas, particularmente no contexto escolar, servindo como base para a presente investigação. No caso da plataforma ELEVA, como não foram encontrados registros acadêmicos sobre sua criação ou implementação, utilizou-se uma entrevista informal realizada via aplicativo de mensagens com o coordenador executivo do Ensino Fundamental – Anos Finais da rede municipal. Essa conversa teve caráter exploratório e buscou compreender como a plataforma é utilizada no contexto escolar local.

2.2 Recursos Multimídia

A definição de recursos multimídia varia entre os autores, mas, de maneira geral, o termo refere-se à integração de diferentes formas de comunicação (texto, áudio, vídeo, animação) em um ambiente interativo, promovendo uma experiência de aprendizado mais dinâmica e engajadora. Carvalho (2002) afirma que a multimídia, além de combinar múltiplos meios de comunicação, oferece ao usuário a possibilidade de interagir com o conteúdo, o que torna o processo de aprendizado mais ativo e colaborativo. Já Aguilar e Morón (1994) destacam a interatividade como a principal característica dos recursos multimídia, enfatizando sua capacidade de envolver o estudante no processo de aprendizado.

Neste trabalho, serão exploradas duas plataformas de ensino que utilizam esses princípios: o Duolingo e o ELEVA. Ambas oferecem experiências interativas, porém, com abordagens distintas. O Duolingo é um aplicativo de aprendizado de idiomas que gamifica o processo de ensino, enquanto o ELEVA é uma plataforma educacional que se baseia no modelo do Moodle, oferecendo um ambiente virtual de aprendizagem com foco no reforço escolar. Ao comparar o impacto dessas duas plataformas no desempenho acadêmico dos alunos, espera-se fornecer “insights” valiosos sobre a eficácia dos recursos multimídia no ensino de inglês.

2.2.1 Duolingo

Lacerda (2021) define o Duolingo *como um programa de aprendizagem de idiomas online gratuito projetado para ser divertido e acessível para todos ao redor do mundo.*

Por outro lado, Santander (2024) afirma que *é um dos aplicativos educacionais de maior popularidade no mundo. Com ele, você pode aprender idiomas de forma autodidata através de uma série de lições progressivas totalmente ajustadas ao seu nível. A plataforma foi criada em 2011 pelo guatemalteco Luis Von Ahn, em colaboração com um estudante de pós-graduação chamado Severin Hacker.*

Para o autor desta pesquisa, o Duolingo é uma plataforma interativa de aprendizagem de idiomas na qual os usuários podem escolher o idioma de sua preferência e aprendê-lo de forma autodidata pela internet. Ele tem uma versão para

computadores (PC e Notebook), acessada por meio do site <https://pt.Duolingo.com/> (ver figura 1), e uma versão para “*smartphones*” (ver figura 2), que pode ser instalada diretamente no celular.

Figura 1. Interface Gráfica do Usuário do Duolingo. Versão para computadores.
Fonte: Duolingo, 2024

Figura 2. Interface Gráfica do Usuário do Duolingo. Versão para “*smartphones*”.
Fonte: Duolingo, 2024

Além disso, a plataforma Duolingo não apenas oferece cursos de idiomas aos seus usuários, mas também lições de música, matemática e até tem uma seção especial para professores chamada "*Duolingo FOR SCHOOLS*" (Duolingo para escolas), acessível em <https://schools.Duolingo.com>. Nessa seção do aplicativo, qualquer professor de idiomas pode criar suas salas virtuais e compartilhar o código de acesso com seus alunos para que eles se inscrevam. Dessa forma, o professor poderá monitorar todo o progresso de seus alunos, atribuir desafios, mudar seus alunos de turma, enviar o link da turma, etc.

Nesse sentido, para aprender um idioma com o Duolingo, o estudante deve criar uma conta na página principal do aplicativo. Uma vez criada a conta, o aluno pode acessar a plataforma e responder a uma série de perguntas iniciais que o Duolingo faz para determinar as preferências do aluno. Posteriormente, o usuário deverá criar um perfil para se identificar na comunidade e escolher o curso de idiomas de seu interesse. Depois, deverá seguir o programa curricular de forma sequencial até concluí-lo.

É importante mencionar que a grade curricular do Duolingo está adaptada ao Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas - QECR² para aprendizado de idiomas, de tal forma que o aluno começará no nível A1 e terminará o curso no nível B2. Nesse sentido, por ser autodidata, o aprendiz deve decidir a frequência de seus estudos. Alguns alunos estudam diariamente de 10 minutos a uma hora, outros passam muitas horas estudando, e outros dedicam um fim de semana inteiro. O ritmo de estudo e a velocidade de progresso dependerão do usuário e, a cada vez que faz uma lição, ele ganha pontos chamados XP³.

Nos exercícios do Duolingo, são contempladas as quatro competências linguísticas: Fala, Escuta, Leitura e Escrita. Tudo está concentrado em unidades de modo que cada uma ajuda o usuário a desenvolver as habilidades necessárias para alcançar o nível B2 de proficiência no QECR. Por exemplo: ao iniciar uma nova unidade, o usuário notará que as lições estão identificadas com um ícone. Assim, os

2 O QECR é uma escala europeia que foi especificamente projetada para ser aplicada a qualquer idioma europeu, por isso pode ser usada para descrever suas competências em inglês, alemão ou estoniano (se você as tiver). (EF-SET, 2024 <https://www.efset.org/es/cefr/#nav-1>, traduzido do espanhol, pelo autor).

3 XP significa EXP (abreviação de "Pontos de Experiência" (Experience Points)), que são recompensados por completar certas atividades no Duolingo. Existem várias formas de ganhar EXP, como completar lições e praticá-las. (Duolingo, 2024. <https://Duolingo.fandom.com/es/wiki/Experiencia>) (Traduzido do espanhol pelo autor).

ícones de estrelas indicam uma nova lição (ver figura 3) e, quando concluída com sucesso, mudam para um ícone de verificação (ver figura 4).

Figura 3. Ícone de início de uma nova lição indicado por uma seta.

Fonte: Duolingo (Versão para PC), 2024

Imagem adaptada pelo autor.

Figura 4. Ícone de conclusão de uma lição indicado por uma seta.

Fonte: Duolingo (Versão para PC), 2024

Imagem adaptada pelo autor.

As lições de cada unidade aparecem bloqueadas (em cor acinzentada, ver

figura 5) de forma predeterminada, de modo que o aluno terá que concluir satisfatoriamente todos os exercícios da lição anterior para avançar.

Figura 5. Ícone de lições bloqueadas indicado por uma seta.
Fonte: Duolingo (Versão para PC), 2024
Imagem adaptada pelo autor.

Figura 6. Opção para pular unidades, indicada por uma seta.
Fonte: Duolingo (Versão para PC), 2024
Imagem adaptada pelo autor.

No entanto, o usuário também tem a opção de pular algumas unidades (ver figura 6), ao fazer o exame geral dessa unidade. Sendo assim, o Duolingo o colocará em unidades mais avançadas.

Figura 7. Nota máxima no Duolingo indicada por uma seta branca.

Fonte: Duolingo (Versão para celulares com Android), 2024
Imagem adaptada pelo autor.

Cada vez que o aluno avança de nível, vai acumulando uma nota final, que pode ser vista na parte superior esquerda do aplicativo para dispositivos móveis (ver figura 7).

No total, o aluno deve alcançar uma nota final de 130 pontos (ver figura 7) para concluir todo o curso de inglês. Em seguida, ele terá a opção de praticar uma série de exercícios que a própria plataforma oferece diariamente (ver figura 8). Mas, também terá a opção de repetir as lições dos níveis já previamente aprovados, ocasião em que o aplicativo oferecerá a realização de exercícios chamados “Nível Titã”, onde os

ícones mudam para uma cor dourada e o aluno ganhará mais XP do que o habitual (ver figura 9).

Figura 8. Aulas de reforço diário após concluir o curso.
Fonte: Duolingo (Versão para PC), 2024

Figura 9. Aulas de reforço diário do nível Titã.
Fonte: Duolingo (Versão para PC), 2024

2.2.2 ELEVA

ELEVA é o acrônimo de Escola de Letramento e Elevação da aprendizagem⁴. Trata-se de um ambiente virtual de aprendizagem baseado no “Moodle”⁵, implementado pela prefeitura de Cidade Ocidental através da Secretaria Municipal de Educação (SME) *como resposta para diminuir os déficits de aprendizagem, reforçando os descritores deficitários apontados pelas avaliações SAECO*⁶ no qual os alunos das escolas municipais, acessam para realizar atividades acadêmicas de reforço escolar em todas as disciplinas de seu nível.

Segundo entrevista concedida pelo professor Fernando Henrique de Oliveira Freire, Coordenador Executivo do Ensino Fundamental – Anos Finais da SME, realizada em 2 de maio de 2025 via aplicativo de mensagens, a adoção do *ELEVA decorreu de uma necessidade diagnosticada a partir de evidências concretas levantadas por avaliações internas e externas. Indicadores como os resultados do IDEB*⁷ (2017, 2019 e 2021), testes de proficiência em leitura e escrita, e os dados do SAECO demonstraram baixos níveis de desempenho, especialmente nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. Tais resultados evidenciaram defasagens significativas nas competências básicas de leitura, compreensão textual e produção escrita, o que motivou a formulação de uma estratégia pedagógica específica e sistematizada.

Nesse contexto, o ELEVA foi concebido como uma resposta educativa ancorada em fundamentos teóricos alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), buscando assegurar a equidade no processo de ensino-aprendizagem. A plataforma realiza diagnósticos individualizados dos estudantes, propondo trilhas de aprendizagem adaptativas conforme o ritmo e as necessidades de cada aluno. Além disso, oferece suporte pedagógico aos docentes por meio de ferramentas de avaliação contínua, materiais multimídia e estratégias didáticas atualizadas. O uso da gamificação e de recursos interativos visa tornar a aprendizagem mais atrativa e

4 Prefeitura de Cidade Ocidental. O Impacto dos investimentos municipais nas áreas da Educação e da Cultura em 2023 - Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental. 2024.

5 Moodle é uma plataforma online para aprendizado à distância, um sistema de gerenciamento de aprendizagem. Nele, é possível fornecer cursos, aulas e todo tipo de treinamento online. MOODLE é o acrônimo de “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment”. Traduzido: ambiente de aprendizado modular orientado ao objeto. (CreativaEAD, 2024 <https://www.criativaead.com.br/blog/o-que-e-moodle/>)

6 Prefeitura de Cidade Ocidental. SAECO - Sistema de Avaliação de Ensino de Cidade Ocidental destinado aos alunos do 3º ao 9º ano com o objetivo de avaliar as competências e a retomada das aprendizagens. SAECO - Sistema de Avaliação de Ensino de Cidade Ocidental. 2024.

7 BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). *Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)*. Brasília: INEP, 2022.

significativa, especialmente em contextos de vulnerabilidade sócio educacional. Segundo relatos do setor pedagógico da SME, já foram observados impactos positivos nos índices de aprendizagem, inclusive com melhora nos resultados do SAEB⁸ 2023, sinalizando o potencial da plataforma para fortalecer o ensino e reduzir desigualdades educacionais.

Por outro lado, o ELEVA possui uma interface gráfica (ver figura 10) muito amigável e intuitiva para ser utilizada. O aluno recebe de sua escola, seu usuário e senha no início do ano letivo. Em seguida, a Secretaria de Educação, publica semanalmente os conteúdos acadêmicos, que também são abordados em sala de aula pelos professores em cada unidade escolar do município. Posteriormente, os alunos entram na plataforma para revisar os conteúdos estudados em aula e resolvem todos os exercícios propostos.

Figura 10. Interface Gráfica do Usuário no ELEVA.
Fonte: ELEVA, 2024

Nesse sentido, as atividades publicadas sempre estão acompanhadas de um vídeo curto de 2 a 5 minutos (ver figura 11), cujo conteúdo é explicado brevemente.

8 BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). *Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)*. Brasília: INEP, 2022.

Figura 11. Vídeos e aulas no ELEVA.
Fonte: ELEVA, 2024

Depois, o estudante deve acessar a seção de tarefas e resolver os exercícios propostos (ver figura 12).

Figura 12. Exercícios de consolidação no ELEVA.
Fonte: ELEVA, 2024

Essas atividades possuem uma ponderação dentro do próprio sistema, baseado em uma escala de 100% de forma trimestral. Ao final do Bimestre, o aluno poderá ver de forma quantitativa o quanto progrediu. É importante mencionar que dependerá dos professores considerar ou não as atividades do ELEVA em seus planos de avaliações trimestrais.

3 METODOLOGIA

3.1 Metodologia e tipo de pesquisa.

De acordo com DA SILVA e MUSZKAT (2005), a pesquisa aplicada tem como objetivo fornecer soluções a problemas concretos. Portanto, este trabalho enquadra-se dentro desse conceito, pois busca gerar conhecimentos para resolver problemas específicos, com aplicação prática.

Quanto à abordagem, optou-se pelo método quantitativo porque é empregada para mensurar dados numéricos como as notas dos alunos, proporcionando uma análise objetiva dos fenômenos observados, neste caso, o baixo rendimento escolar na disciplina inglês.

Em relação aos objetivos, o trabalho é classificado como pesquisa exploratória, pois busca familiarizar-se com o problema de pesquisa e gerar hipóteses iniciais que serão mais profundamente investigadas ao longo do estudo. Isso visa proporcionar uma visão mais ampla sobre o tema abordado.

Quanto aos procedimentos técnicos, adota-se principalmente um estudo de caso, para analisar profunda e detalhadamente os objetos ou fenômenos, complementada por pesquisa bibliográfica, com a análise de materiais já publicados que envolvem parte das variáveis estudadas neste trabalho. Além disso, o estudo realiza um levantamento de dados através das análises dos relatórios gerados pela plataforma ELEVA, e o aplicativo Duolingo, o que permite um melhor entendimento sobre o fenômeno em questão.

3.2 População de pesquisa

O trabalho foi desenvolvido numa escola pública, do município de Cidade Ocidental, no Estado de Goiás, durante os meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2024. Foi estudada uma população total de 312 alunos, distribuídos entre o 6º, 7º, 8º e 9º anos. As mídias que foram utilizadas no desenvolvimento do projeto foram as seguintes: O aplicativo Duolingo, a plataforma ELEVA, Internet, computadores e os telefones celulares inteligentes dos participantes.

3.3 Cronograma de atividades.

As atividades foram desenvolvidas segundo o seguinte cronograma:

De 23/09 até 30/09: Informação e orientação aos alunos em sala de aula sobre a implementação do Duolingo a partir do dia 01/10, criação das salas de aula virtuais para cada turma no aplicativo Duolingo, códigos QR, e “links”; impressão e postagem dos QR, e “links” nas paredes das salas da escola para cada turma, orientação aos alunos sobre a pontuação das atividades do aplicativo no plano de avaliação, impressão e postagem na parede junto ao laboratório de informática do passo a passo como acessar ao Duolingo desde os computadores da escola e orientação aos alunos sobre como baixar, instalar e configurar o Duolingo em seus telefones celulares.

01/10: Postagem do desafio 1 em Duolingo (atingir 250 XP) e acompanhamento de atividades no ELEVA. Orientações aos alunos sobre como entrar na sala virtual de Duolingo e no ELEVA.

06/10: Encerramento das atividades online e verificação de pontos acumulados pelos alunos.

07/10: Postagem do desafio 2 em Duolingo (atingir 350 XP) e acompanhamento de atividades no ELEVA.

13/10: Encerramento das atividades online e verificação de pontos acumulados pelos alunos.

14/10: Postagem do desafio 3 em Duolingo (atingir 450 XP) e acompanhamento de atividades no ELEVA. Aplicação de pesquisa de satisfação dos alunos. Criação de e-mails e incorporação de alunos nas salas virtual de Duolingo.

20/11: Encerramento das atividades online e verificação de pontos acumulados pelos alunos.

21/10: Postagem do desafio 4 em Duolingo (atingir 550 XP) e acompanhamento de atividades no ELEVA.

27/11: Encerramento das atividades online e verificação de pontos acumulados pelos alunos.

28/10: Postagem do desafio 5 em Duolingo (atingir 600 XP) e acompanhamento de atividades no ELEVA.

03/11: Encerramento das atividades online e verificação de pontos acumulados pelos alunos.

04/11: Postagem do desafio 6 em Duolingo (atingir 650 XP) e acompanhamento de atividades no ELEVA. Aplicação de pesquisa de acompanhamento de satisfação dos alunos.

10/11: Encerramento das atividades online e verificação de pontos acumulados pelos alunos.

11/11: Postagem do desafio 7 em Duolingo (atingir 700 XP) e acompanhamento de atividades no ELEVA.

17/11: Encerramento das atividades online e verificação de pontos acumulados pelos alunos.

18/11: Postagem do desafio 8 em Duolingo (atingir 750 XP) e acompanhamento de atividades no ELEVA.

24/11: Encerramento das atividades online e verificação de pontos acumulados pelos alunos.

25/11: Postagem do desafio 9 em Duolingo (atingir 800 XP) e acompanhamento de atividades no ELEVA. Aplicação de pesquisa de acompanhamento de satisfação dos alunos.

01/12: Encerramento das atividades online e verificação de pontos acumulados pelos alunos.

02/12: Postagem do desafio 10 em Duolingo (atingir 850 XP) e acompanhamento de atividades no ELEVA.

06/12: Verificação de atividades, somatória dos pontos tanto do Duolingo quanto do ELEVA e atualização das notas no sistema escolar do município.

4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

4.1 Planejamento

Para avaliar os alunos, a Secretaria de Educação do município utiliza diversas ferramentas, dentre as quais se destacam as seguintes:

Avaliação Específica (AVE), com valor predeterminado de 2 pontos. Consiste em uma prova escrita, do tipo objetiva-dissertativa, com um mínimo de 10 questões e um máximo de 20, abordando temas da disciplina a ser avaliada.

Avaliação Global (AVG), com valor predeterminado de 3 pontos. Esta avaliação é composta por uma prova escrita de 20 questões objetivas, abordando temas das disciplinas do eixo de Linguagens e suas Tecnologias, como Português, Inglês, Artes e Educação Física.

Caderno (CAD), no qual são avaliados aspectos como higiene, organização, aparência e as atividades realizadas durante as aulas ou as tarefas de casa atribuídas pelo professor regente.

Projeto (PRJ), que pode incluir duas ou mais atividades extras, realizadas em sala de aula, online ou na própria escola.

As notas dos itens CAD e PRJ são atribuídas pelo professor regente, que também define os valores destinados a cada ferramenta dentro desses critérios. No âmbito desta pesquisa, a distribuição dos pontos referentes ao item Projeto foi a seguinte: o uso do Duolingo (identificado nas tabelas com a siglas **DU**) correspondeu a 1,5 ponto; a plataforma ELEVA (identificado nas tabelas com a siglas **ELE**), a 1 ponto; e o projeto esportivo promovido pela unidade escolar (identificado nas tabelas com a siglas **PRJ**), a 0,5 ponto — totalizando 3 pontos. Ressalta-se que a diferença de peso entre o Duolingo e o ELEVA não compromete a análise comparativa da eficácia pedagógica entre as duas ferramentas.

Para avaliar essa eficácia, foram estabelecidos critérios quantitativos com base no desempenho dos alunos, expresso em pontuações atribuídas a cada recurso. O Duolingo teve nota máxima de 1,5 pontos, enquanto a plataforma ELEVA foi limitada a 1 ponto, conforme as diretrizes de avaliação estabelecidas para o 4º bimestre.

A conversão das pontuações foi realizada a partir do desempenho bruto dos estudantes: no caso do Duolingo, pelo total de XP (pontos de experiência) acumulados no período analisado; no caso do ELEVA, pelos pontos obtidos nas atividades semanais disponibilizadas pela plataforma. Ambos os resultados foram proporcionalmente convertidos para suas escalas máximas por meio de regra de três

simples.

Para identificar qual ferramenta teve maior impacto na nota de cada aluno, foi calculado o percentual que cada pontuação representa dentro de sua escala (isto é, a porcentagem da nota do Duolingo em relação a 1,5; a porcentagem da nota do ELEVA em relação a 1,0). O recurso com maior percentual foi considerado o de maior impacto no desempenho individual do estudante. Com isso, os alunos puderam ser agrupados conforme a ferramenta que mais contribuiu para sua nota, permitindo uma mensuração quantitativa da eficácia de cada ferramenta.

Nesse contexto, o trabalho foi dividido em três momentos, descritos a seguir:

O **primeiro momento (planejamento)** consistiu em avaliar o nível de familiaridade dos estudantes com recursos multimídia e aplicativos como o ELEVA e o Duolingo, com o objetivo de planejar as próximas etapas do projeto. Para isso, o pesquisador realizou entrevistas pessoalmente aos alunos durante as aulas de inglês, perguntando se eles já utilizavam o ELEVA e o Duolingo.

Em seguida, foi estabelecida a ponderação de ambos os aplicativos para integrar o sistema de avaliação do 4º Bimestre. O Duolingo foi identificado pela sigla “DU” e atribuiu-se uma nota máxima de 1,5 pontos, enquanto o ELEVA, identificado pela sigla “ELE”, teve valor máximo de 1 ponto.

Por outro lado, o uso do ELEVA e o Duolingo teve início em 01 de outubro e foi concluído em 06 de dezembro, abrangendo todo o período de avaliação e integrando-se ao sistema de ferramentas já descrito.

4.2 Execução

No **segundo momento (execução)**, inicialmente foi verificado que todos os alunos participantes do estudo estivessem matriculados na plataforma ELEVA e se deu suporte àqueles que tinham problemas para acessar a plataforma. Nesse sentido, as atividades acadêmicas do "ELEVA" foram publicadas diretamente pela Secretaria Municipal de Educação semanalmente (ver figura 13). Os estudantes entraram na plataforma, visualizaram as atividades publicadas e resolveram os exercícios propostos.

Figura 13. Atividades semanais do ELEVA.
Fonte: ELEVA, 2024

Em seguida foram criadas as seguintes salas de aula virtuais na plataforma "Duolingo for School" (Duolingo para escolas): 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A e 9B (ver exemplo da imagem 14). Foram criados e impressos códigos QR (ver exemplo na figura 15) para cada turma e publicados (ver exemplo na figura 16), juntamente com o link de acesso, em cada sala de cada turma, para que os alunos pudessem acessá-las. Nesse sentido, semanalmente, foi atribuído um desafio (ver exemplo da figura 17) e cada aluno teve que completar o desafio para acumular XP. Os XP de cada aluno se acumularam até o final do Bimestre e depois foram convertidos em notas regulares através da aplicação de uma regra de três.

Figura 14. Salas virtuais na plataforma “Duolingo for School”.
Fonte: Duolingo, 2024

Figura 15. Códigos QR das salas virtuais na plataforma “Duolingo for School”.
Fonte: O autor, 2024.

Figura 16. Códigos QR publicados nas salas de aula.
Fonte: O autor, 2024.

Logo depois, os alunos que tinham telefones celulares escanearam o código QR para acessar sua respectiva sala virtual. Mas os alunos que não tinham telefones celulares usaram os computadores da escola ou seu computador pessoal em casa para acessar sua sala através do link escrito abaixo do código QR (Veja a figura 16).

ASSIGNMENT	START	DUE	COMPL
250 XP	Tue, Oct 1 2024	Sun, Oct 6 2024	4/6
350 XP	Mon, Oct 7 2024	Sun, Oct 13 2024	3/7
450 XP	Mon, Oct 14 2024	Sun, Oct 20 2024	3/7
550 XP	Mon, Oct 21 2024	Sun, Oct 27 2024	2/7

Figura 17. Desafios semanais publicados em “Duolingo for School”.
Fonte: Duolingo, 2024

Durante as primeiras 04 semanas, o desafio foi incrementado em 100 XP a cada semana, com o propósito de medir as capacidades dos alunos. Em seguida, nas semanas seguintes, os XP foram ajustados de acordo com as capacidades dos alunos.

4.3 Avaliação

No **terceiro momento (avaliação)**, foram somados os pontos obtidos pelos alunos na plataforma ELEVA das atividades publicadas de 01 de outubro a 06 de dezembro, totalizando 10 semanas. Em seguida, foram convertidos os pontos finais obtidos pelos alunos para uma escala de 1 ponto. Veja o exemplo na figura 18.

Nome / Sobrenome	Endereço de email	Atividade de Língua Ingles...	Atividades de Língua IngL...
A2 Sujeito 1	[Redacted]@eaduc.com	8,13	7,50
A2 Sujeito 2	[Redacted]@eaduc.com	5,63	7,50
A2 Sujeito 3	[Redacted]@eaduc.com	8,13	5,00
B2 Sujeito 4	[Redacted]@eaduc.com	7,50	2,50
D2 Sujeito 5	[Redacted]@eaduc.com	6,25	5,00

Figura 18. Participação dos alunos do 6A durante o quarto Bimestre do ano letivo de 2024
Fonte: ELEVA, 2024

(Imagem alterada pelo autor para proteger a identidade dos sujeitos)

Por exemplo, se um aluno obteve uma nota final de 75 pontos na plataforma ELEVA, então foi feita a conversão para a escala de 1 ponto, dessa forma, aplicando uma regra de três, esses 75 pontos foram convertidos para 0,75 pontos.

Por outro lado, em relação ao Duolingo, foi considerado o total de XP obtidos por cada aluno conforme mostrado na figura 19, no mesmo período descrito anteriormente. Vale mencionar que, para obter a nota máxima, os alunos tiveram que alcançar uma pontuação de 2950 XP. (Determinado pelo professor no seu plano de avaliação)

Figura 19. XP acumulados.
Fonte: Duolingo, 2024

Em seguida, foi feita a conversão para a escala de 1,5 ponto. Por exemplo, o aluno mostrado na figura 19 obteve uma pontuação total de 2103 XP. Assim, ao aplicar uma regra de três, esses 2103 foram convertidos para 1,06 pontos.

Nesse sentido, para medir a eficiência e eficácia do aplicativo Duolingo e da plataforma ELEVA, procedeu-se da seguinte maneira: 1) verificou-se e contou-se o número de alunos que obtiveram 50% da nota nos itens “DU” (Duolingo) e “ELE” (ELEVA), respectivamente. Assim, o aluno que obteve 0,75 no item “DU” foi contado, e os alunos que obtiveram 0,50 no item “ELE” também foram contados. No entanto, para determinar qual ferramenta teve maior impacto na nota final do aluno, foi calculada a diferença entre ambas e foi considerada a de maior valor. Veja o exemplo na tabela 01.

Inglês - 6A	Avaliação -->		CAD	DU	ELE	AVE	AVG	PRJ	TOTAL
NOME DO ALUNO	2/12	2/12	2/12	11/11	26/11	29/11			
SUJEITO 1	2,0	1,3	0,6	1,6	1,7	0,5	7,6		
SUJEITO 2	0,8	1,1	0,6	1,8	0,8	0,4	5,4		
SUJEITO 3	0,4	0,0	0,4	0,2	1,5	0,5	3,0		
SUJEITO 4	0,4	0,3	0,0	0,8	1,4	0,5	3,3		
SUJEITO 5	2,0	1,0	0,5	1,8	2,3	0,5	8,1		
SUJEITO 6	0,6	0,7	0,4	1,8	1,4	0,4	5,3		
SUJEITO 7	2,0	0,5	0,6	2,0	1,4	0,4	6,8		
SUJEITO 8	0,0	0,1	0,1	1,8	1,8	0,4	4,1		
SUJEITO 9	2,0	1,5	0,8	1,6	1,4	0,4	7,6		
SUJEITO 10	1,0	0,0	0,1	1,4	1,8	0,4	4,6		

Tabela 01. Cálculo da pontuação da ferramenta de maior impacto na nota dos alunos. A cor verde representa as notas que estão acima da média (50% da nota total) e a cor vermelha representa as notas que estão abaixo da média.

Fonte: O autor, 2024

O sujeito 1 obteve 1,3 pontos no item “DU” e 0,6 no item “ELE”. O item cuja nota representada em percentual for maior é o que teve mais impacto na nota final do aluno. Assim, 1,3 representou 86,66% de 1,5 pontos e 0,6 representou 60% de 1 ponto. Portanto, o item que teve mais impacto na nota final do aluno é o “DU”.

Observe o caso do sujeito 6. Ele obteve 0,7 em “DU” e 0,4 em “ELE”. Assim, o item “DU” prevaleceu e teve mais impacto na nota final, pois 0,7 representou 46,66% de 1,5 pontos e 0,4 representou apenas 40% de 1 ponto. Dessa forma, 46,66% é maior que 40%.

4.4 Impacto dos recursos multimídia no desempenho acadêmico dos alunos durante o 4º Bimestre de cada turma.

Nesta seção se respondeu à pergunta: Como é que afetou a implementação de Duolingo e o ELEVA no desempenho acadêmico dos alunos durante o 4º Bimestre? Para responder esta questão foi necessário lembrar que se aplicaram 06 ferramentas diferentes que avaliaram de forma integral o desempenho dos alunos: “AVE” (Avaliação específica valendo 2 pontos), “AVG” (Avaliação global valendo 3 pontos), “CAD” (Cadernos valendo 2 pontos), “DU” (Duolingo valendo 1,5 pontos),

“ELE” (ELEVA valendo 1 ponto) e finalmente “PRJ” (Projeto valendo 0,5 pontos).

Impacto de ELEVA e Duolingo no 6º A

Gráfico 01. Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 6A. Resultados baseados na análise da tabela 02 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

RENDIMENTO ACADÊMICO DO 6º A

Gráfico 02 Desempenho acadêmico do 6A. Resultados baseados na análise da tabela 03 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Impacto de ELEVA e Duolingo no 6º B

Gráfico 03. Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 6B. Resultados baseados na análise da tabela 04 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

RENDIMENTO ACADÊMICO DO 6º B

Gráfico 04. Desempenho acadêmico do 6B. Resultados baseados na análise da tabela 05 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Impacto de ELEVA e Duolingo no 6º C

Gráfico 05. Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 6C. Resultados baseados na análise da tabela 06 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Gráfico 06. Desempenho acadêmico do 6C. Resultados baseados na análise da tabela 07 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Impacto de ELEVA e Duolingo no 7º A

Gráfico 07. Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 7A. Resultados baseados na análise da tabela 08 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

RENDIMENTO ACADÊMICO DO 7º A

Gráfico 08. Desempenho acadêmico do 7A. Resultados baseados na análise da tabela 09 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Impacto de ELEVA e Duolingo no 7º B

Gráfico 09. Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 7B. Resultados baseados na análise da tabela 10 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Gráfico 10. Desempenho acadêmico do 7B. Resultados baseados na análise da tabela 11 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Impacto de ELEVA e Duolingo no 7º C

Gráfico 11. Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 7C. Resultados baseados na análise da tabela 12 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

RENDIMENTO ACADÊMICO DO 7º C

Gráfico 12. Desempenho acadêmico do 7C. Resultados baseados na análise da tabela 13 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024.

Impacto de ELEVA e Duolingo no 8º A

Gráfico 13. Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 8A. Resultados baseados na análise da tabela 14 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

RENDIMENTO ACADÊMICO DO 8º A

Gráfico 14. Desempenho acadêmico do 8A. Resultados baseados na análise da tabela 15 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Impacto de ELEVA e Duolingo no 8º B

Gráfico 15. Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 8B. Resultados baseados na análise da tabela 16 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Gráfico 16. Desempenho acadêmico do 8B. Resultados baseados na análise da tabela 17 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Impacto de ELEVA e Duolingo no 8º C

Gráfico 17. Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 8C. Resultados baseados na análise da tabela 18 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Gráfico 18. Desempenho acadêmico do 8C ao final do 4º Bimestre. Resultados baseados na análise da tabela 19 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Impacto de ELEVA e Duolingo no 9º A

Gráfico 19. Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 9A. Resultados baseados na análise da tabela 20 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Gráfico 20. Desempenho acadêmico do 9A ao final do 4º Bimestre. Resultados baseados na análise da tabela 21 dos anexos.

Fonte: O Autor, 2024

Impacto de ELEVA e Duolingo no 9º B

Gráfico 21. Impacto da implementação de ELEVA e Duolingo no 9B. Resultados baseados na análise da tabela 22 dos anexos.

Fonte: O autor, 2024

Gráfico 22. Desempenho acadêmico do 9B. Resultados baseados na análise da tabela 23 dos anexos.

Fonte: O Autor, 2024

Nesse sentido, a análise dos dados dos gráficos 1 - 22 e suas respectivas tabelas disponíveis nos anexos, oferece algumas conclusões interessantes sobre o impacto das plataformas Duolingo e ELEVA no desempenho acadêmico dos alunos.

4.4.1 Impacto Diferenciado das Ferramentas

A análise e conversão dos pontos obtidos tanto no Duolingo quanto no ELEVA mostram que, para cada aluno, uma das plataformas teve maior peso no desempenho final. Isso permite inferir que os alunos podem responder de forma diferente a métodos de aprendizado multimídia. O Duolingo, por ser uma ferramenta gamificada, tende a oferecer maior motivação para alguns estudantes, enquanto o ELEVA, com uma abordagem mais formal e alinhada ao currículo escolar, pode ser mais eficaz para outros.

4.4.2 Avaliação da Eficiência

Ao comparar o desempenho nas duas plataformas (ver gráfico 23), o estudo identificou qual delas teve maior impacto no desempenho acadêmico. A análise das notas dos alunos no 4º bimestre indicou que o aplicativo Duolingo apresentou maior impacto entre as turmas estudadas, em comparação com a plataforma ELEVA. A exceção foi o 7º ano A onde ambas as duas plataformas tiveram o mesmo impacto. Essa comparação pode orientar decisões sobre quais ferramentas devem ser priorizadas no contexto educacional, considerando o perfil e as necessidades dos alunos.

Gráfico 23. Impacto geral da implementação de ELEVA e Duolingo.

Fonte: O autor, 2024

4.4.3 Adaptação Individualizada

A abordagem de avaliação destacou a importância de personalizar o uso das ferramentas multimídia para maximizar o aprendizado dos estudantes. Alguns alunos obtiveram melhor desempenho com o Duolingo, enquanto outros tiveram melhor resultado com o ELEVA. Essa diversidade sugere que a combinação de métodos gamificados e estruturados pode beneficiar diferentes tipos de aprendizes.

4.5 O desenvolvimento de boas práticas para o ensino de inglês com softwares educativos

A análise corrobora a ideia de que o uso integrado de ferramentas multimídia pode ser uma estratégia eficaz para aprimorar o aprendizado de uma segunda língua. Esse processo de avaliação não apenas orienta a criação de guias de boas práticas, mas também destaca a importância de uma abordagem multimídia diversificada e da avaliação contínua do impacto dessas ferramentas, a fim de personalizar a experiência de ensino.

No contexto deste estudo, a experiência evidenciou a relevância das ferramentas mencionadas para o desempenho acadêmico dos alunos. Estes se mostraram entusiasmados em utilizar seus celulares em sala de aula para realizar as atividades, demonstrando domínio do conteúdo e competindo pelo melhor desempenho na turma. Para os alunos que não tinham permissão de trazer seus celulares, o uso dos computadores disponíveis aumentou o engajamento, especialmente à medida que aprendiam a utilizar melhor esses dispositivos, com o suporte contínuo do professor.

Com base nessa experiência, foi elaborado um guia de boas práticas com o objetivo de aprimorar o ensino de inglês para os alunos da segunda etapa da educação básica. Esse guia, que integra os recursos multimídia discutidos ao longo do estudo, pode ser consultado na seguinte seção.

5. GUIA DE BOAS PRÁTICAS PARA O USO DE RECURSOS MULTIMÍDIA NO REFORÇO DO ENSINO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

Este guia destina-se ao uso de recursos multimídia por professores de língua inglesa. O conteúdo é resultado de um estudo de caso realizado pelo autor, intitulado **"Avaliação do uso de recursos multimídia ELEVA e Duolingo para o aperfeiçoamento do ensino de inglês para alunos do ensino fundamental anos finais"**, desenvolvido numa escola pública municipal, localizada em Cidade Ocidental, Goiás, Brasil, durante o último Bimestre de 2024.

A pesquisa teve como objetivo avaliar o impacto do uso das plataformas ELEVA e Duolingo no desempenho acadêmico dos alunos. Por meio de computadores e telefones celulares inteligentes, foi possível mensurar como essas ferramentas influenciam o aprendizado de inglês. Constatou-se que o uso de recursos multimídia contribuiu significativamente para a melhoria das notas dos alunos, o que motivou a criação deste guia de boas práticas para reforçar o ensino de inglês.

Contextualização

O ensino de inglês como língua estrangeira no Brasil enfrenta desafios semelhantes aos de outros países de língua latina, onde há uma tendência a "portuguesar" ou "espanholizar" o inglês, prejudicando a pronúncia e a compreensão. Além disso, muitas escolas, tanto privadas quanto públicas, na prática ainda utilizam métodos tradicionais, com foco excessivo na gramática e pouca atenção aos exercícios orais.

Apesar do avanço das tecnologias e da popularização de metodologias ativas e programas bilíngues, as práticas pedagógicas em muitas escolas ainda não aproveitam plenamente os recursos digitais. Nesse contexto, a integração de plataformas como ELEVA e aplicativos como Duolingo pode ser uma solução eficaz para reforçar o ensino, especialmente no ambiente de escolas públicas.

Como ensinar inglês de forma eficiente?

Cada aluno possui um estilo de aprendizagem predominante, que pode ser

visual, auditivo ou cinestésico. Com base nesses estilos, o professor pode adaptar suas estratégias de ensino:

- **Alunos Visuais:** Aprendem melhor com elementos visuais. Utilizar “flashcards”, apresentações visuais e recursos digitais como tablets ou projetores pode facilitar a associação entre imagens e palavras em inglês.
- **Alunos Auditivos:** Beneficiam-se de estímulos sonoros. O uso de vídeos curtos, diálogos e áudios pode ajudar a melhorar a pronúncia e a compreensão auditiva.
- **Alunos Cinestésicos:** Aprendem "fazendo". Atividades práticas como diálogos, simulações e o uso de plataformas interativas os ajudam a assimilar o idioma de maneira mais eficaz.

Existem também alunos que combinam dois ou mais estilos de aprendizagem, o que os torna mais versáteis no processo de aquisição de uma nova língua. Para esses alunos, técnicas como a Realia, que envolve o uso de objetos e situações reais, podem ser altamente eficazes.

Escolas Bilíngues vs. Programas Bilíngues

É importante distinguir entre **escolas bilíngues** e **programas bilíngues**. As escolas bilíngues seguem um currículo estrangeiro adaptado ao Brasil e oferecem imersão total no idioma, enquanto os programas bilíngues apenas reforçam conteúdos em inglês e português. Nas escolas públicas brasileiras, o inglês é tratado como uma disciplina obrigatória, com ênfase em gramática, e a prática oral é muitas vezes negligenciada.

Diante dessas limitações, propõe-se o uso de recursos multimídia como estratégia para melhorar o ensino de inglês, especialmente nas escolas públicas de Cidade Ocidental. Este guia destaca o uso do **Duolingo** e da plataforma **ELEVA**.

5.1 Orientações para o uso de recursos multimídia no reforço do ensino de inglês para alunos do ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

Para a efetiva integração dos recursos digitais, os alunos devem ter acesso tanto às salas de informática quanto a celulares ou tablets. Este guia descreve como

esses recursos podem ser utilizados para aumentar a motivação e o desempenho dos alunos.

Uso de Recursos Multimídia

5.1.1 ELEVA

Objetivo: Reforçar os conteúdos abordados em sala de aula por meio de atividades interativas e vídeos.

Prática Recomendada: A partir da primeira semana do ano letivo, converse com os alunos sobre a plataforma ELEVA e a importância dessa ferramenta no desenvolvimento das atividades acadêmicas. Utilize projetores ou computadores da escola, acompanhados de alto-falantes, para mostrar como a plataforma funciona. Explique aos alunos como acessar a plataforma e complete atividades interativas. Pode-se realizar as atividades de forma coletiva na sala de informática, com a orientação do professor de inglês, ou individualmente, por agendamento prévio. Os alunos também podem realizar as atividades em casa, usando seus celulares ou computadores. A experiência docente do autor durante mais de 20 anos, sugere que a motivação dos alunos aumenta quando há a garantia de que as atividades terão notas que contribuirão para a nota final. Por isso, recomenda-se integrar essas atividades ao plano de avaliação, incentivando a participação.

Lembre-se de que a Secretaria de Educação disponibiliza semanalmente as atividades para os alunos, e você deverá supervisionar o cumprimento delas, monitorando-as ao final da semana ou durante seu horário de coordenação. Também é recomendável manter os alunos engajados ao informar, no início da semana seguinte, os alunos que ficaram nos três primeiros lugares.

5.1.2 Duolingo:

Objetivo: Incentivar o aprendizado autônomo e gamificado, com foco no desenvolvimento do vocabulário e habilidades linguísticas.

Prática Recomendada: Crie salas virtuais na plataforma Duolingo por meio do seguinte endereço eletrônico: <https://schools.duolingo.com/>. Após isso, gere os links das salas para cada turma e crie códigos QR no site: <https://es.qr-code-generator.com/>.

Crie um documento com os códigos QR e os links gerados pelo Duolingo para cada turma. Imprima os documentos e coloque-os nas salas de aula. Explique aos alunos como baixar e instalar o Duolingo em seus celulares e como escanear o código QR para acessar a sala de aula virtual. Para os alunos que não têm celular, oriente como acessar o Duolingo por meio de um computador da escola ou pessoal. Estabeleça metas semanais de pontos de experiência (XP), recompensando o progresso dos alunos com notas acumuladas que serão somadas à nota final da disciplina ao final do bimestre. Gradualmente, aumente os desafios conforme o desempenho dos alunos.

5.2. Planejamento de Aulas

Integração com o Currículo: Relacione as atividades multimídia com os conteúdos curriculares. Utilize o ELEVA para reforçar a gramática e o Duolingo para expandir o vocabulário.

Atividades Interativas: Incentive o uso de computadores e dispositivos móveis, promovendo a interação entre os alunos para que compartilhem resultados e colaborem em grupos.

5.3. Motivação e Engajamento

Gamificação: Utilize o sistema de pontuação “XP” do Duolingo para gamificar o aprendizado. Ofereça prêmios para os alunos com melhor desempenho, como balinhas, notas adicionais ou jogos na quadra.

Monitoramento e Feedback: Acompanhe o progresso dos alunos no ELEVA e no Duolingo, fornecendo feedback personalizado para manter o engajamento.

5.4. Avaliação

Conversão de Pontos: Converta o progresso dos alunos no Duolingo e no ELEVA em notas, utilizando uma regra de três simples para equilibrar a pontuação com o sistema de avaliação da escola.

Avaliação Contínua: Realize avaliações periódicas para monitorar o desenvolvimento contínuo dos alunos.

5.5. Acessibilidade e Inclusão

Acesso Facilitado: Garanta que todos os alunos tenham acesso às plataformas, oferecendo tutoriais e suporte técnico, tanto em sala de aula quanto fora dela.

Dispositivos Móveis: Incentive o uso de celulares e tablets para realizar as atividades, promovendo o aprendizado fora da escola.

6 CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo principal avaliar o uso dos recursos multimídia ELEVA e Duolingo para o aperfeiçoamento do ensino e aprendizagem da língua inglesa entre alunos do Ensino Fundamental - Anos Finais, em uma escola pública do município de Cidade Ocidental/GO. Para atingir esse objetivo, foram traçados objetivos específicos que nortearam todas as etapas do trabalho: analisar a situação atual da aprendizagem de inglês entre os alunos, viabilizar o acesso aos recursos tecnológicos, verificar o engajamento e a motivação dos estudantes com as ferramentas utilizadas, examinar os efeitos das plataformas como apoio ao ensino e, por fim, propor um guia de orientações para seu uso pedagógico.

Com base na metodologia aplicada — um estudo de caso com abordagem quantitativa — e na análise dos dados coletados, foi possível constatar que os recursos multimídia avaliados contribuíram de forma significativa para o aperfeiçoamento da aprendizagem da língua inglesa. A partir dos relatórios gerados pelas plataformas e das observações em sala, identificou-se um aumento no interesse e participação dos alunos, sobretudo com o uso do Duolingo, cuja proposta baseada em gamificação mostrou-se especialmente motivadora para o público-alvo. O ELEVA, por sua vez, apresentou um desempenho positivo, embora com menor aceitação, talvez por seu caráter mais tradicional e vinculado diretamente ao currículo escolar.

Os dados obtidos indicam melhora no desempenho acadêmico dos estudantes ao final do quarto bimestre de 2024, o que reforça a eficácia das ferramentas como apoio ao ensino regular. Verificou-se ainda que o uso frequente e orientado dessas plataformas permitiu uma melhor assimilação dos conteúdos, ampliando as oportunidades de prática da língua inglesa, inclusive fora do ambiente escolar.

Além dos resultados quantitativos, a experiência evidenciou a importância de um planejamento pedagógico que considere a integração gradual e contínua das tecnologias educacionais, desde o início do ano letivo. Isso possibilitaria uma maior familiarização dos alunos com os recursos, favorecendo seu uso de forma sistemática e estratégica ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem.

Por fim, com base na análise dos dados e nas observações realizadas, foi possível elaborar e propor um guia de boas práticas para o uso das plataformas ELEVA e Duolingo, de modo a potencializar seu impacto no ensino de inglês. Recomenda-se, assim, que gestores, coordenadores e professores considerem a adoção dessas estratégias como parte das políticas pedagógicas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino, especialmente em contextos onde os recursos materiais e humanos são limitados.

Este estudo, portanto, cumpre seus objetivos e oferece subsídios práticos e teóricos para futuras pesquisas e intervenções pedagógicas, demonstrando que a combinação entre recursos multimídia e estratégias metodológicas inovadoras pode ser um caminho promissor para a melhoria do ensino de línguas nas escolas públicas brasileiras.

REFERÊNCIAS

ADAM, Sam. Introdução à Gamificação na Educação: *Como Aplicar os Elementos dos Jogos em Contextos de Aprendizagem*. São Paulo: Amazon Kindle, 2023.

AGUILAR, Diego; MORÓN, Alfonso C. Multimedia en educación. *Comunicar*, núm. 3, octubre, 1994. Grupo Comunicar. Huelva, España

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Brasília: INEP, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/ideb> Acesso em: 01 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Brasília: INEP, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb> Acesso em: 01 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a base. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> Acesso em: 6 maio 2025.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 27833, 23 dez. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/03/leis/l9394.htm> Acesso em: 6 maio 2025.

BUARQUE, de Holanda F, Aurélio. Míni Aurélio: O dicionário da Língua Portuguesa. Editora Positivo, 8º edição. Novembro 2012.

CARVALHO AMORIM, Ana Amélia. Multimédia: um conceito em evolução. *Revista Portuguesa de Educação*, vol. 15, núm. 1, 2002, pp. 245-268. Universidade do Minho. Braga, Portugal.

DA SILVA, Edna, MUSZKAT M, Estera. *Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação* 4a edição revisada e atualizada. IFSC. Florianópolis 2005

FREIRE, Fernando Henrique de Oliveira. Entrevista concedida a Oscar Dario Silva Navarro. Cidade Ocidental, 02 maio de 2025. Entrevista pessoal.

JOHN, Débora. Duolingo: Experiência como tarefa de casa na aprendizagem de vocabulário em língua inglesa. 2017. Artigo de Conclusão de Curso (Especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas à Educação) – Universidade Federal de Santa Maria, Três de Maio, 2017.

LACERDA, Markson Gomes de. O uso do aplicativo Duolingo no ensino da língua inglesa: uma experiência com alunos de escola pública na cidade de Cuité-PB. 2021. Artigo de Conclusão de Curso (Especialização em Línguas Estrangeiras Modernas –

Inglês e Espanhol) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Cabedelo, 2021.

NUNES, Rosemeri Coelho. Mídias aplicadas na educação e AVEA / Rosemeri Coelho Nunes. – 2. ed. rev. Florianópolis : IFSC, 2013.

PREFEITURA DE CIDADE OCIDENTAL. O Impacto dos investimentos municipais nas áreas da Educação e da Cultura em 2023. Disponível em: <https://www.cidadeocidental.go.gov.br/noticia/1399-o-impacto-dos-investimentos-municipais-nas-areas-da-educacao-e-da-cultura-em-2023#:~:text=ELEVA%2D%20ESCOLA%20DE%20LETRAMENTO%20E%20ELEVA%20C3%87%20C3%83O%20DE%20APRENDIZAGEM,de%20qualidade%20em%20Cidade%20Ocidental> Acesso em 21/02/2025.

PREFEITURA DE CIDADE OCIDENTAL. SAECO - Sistema de Avaliação de Ensino de Cidade Ocidental. Disponível em: <https://www.cidadeocidental.go.gov.br/noticia/1135-saeco---sistema-de-avaliacao-de-ensino-de-cidade-ocidental> Acesso em 21/02/2025

SANTANDER, Eduar. “Qué es Duolingo y cómo funciona”. Disponível em: <https://www.trecebits.com/que-es-Duolingo-como-funciona/> Acesso em 11/12/2024

ANEXOS

Prof: Oscar Silva - Inglês - 6A	Avaliação -->		CAD	DU	ELE	AVE	AVG	PRJ	TOTAL
NOME DO ALUNO	2/12	2/12	2/12	11/11	26/11	29/11			
SUJEITO 1	2,0	1,3	0,6	1,6	1,7	0,5			7,6
SUJEITO 2	0,8	1,1	0,6	1,8	0,8	0,4			5,4
SUJEITO 3	0,4	0,0	0,4	0,2	1,5	0,5			3,0
SUJEITO 4	0,4	0,3	0,0	0,8	1,4	0,5			3,3
SUJEITO 5	2,0	1,0	0,5	1,8	2,3	0,5			8,1
SUJEITO 6	0,6	0,7	0,4	1,8	1,4	0,4			5,3
SUJEITO 7	2,0	0,5	0,6	2,0	1,4	0,4			6,8
SUJEITO 8	0,0	0,1	0,1	1,8	1,8	0,4			4,1
SUJEITO 9	2,0	1,5	0,8	1,6	1,4	0,4			7,6
SUJEITO 10	1,0	0,0	0,1	1,4	1,8	0,4			4,6
SUJEITO 11	0,8	0,0	0,6	1,0	1,4	0,4			4,1
SUJEITO 12	1,2	0,5	0,0	1,0	1,7	0,4			4,7
SUJEITO 13	0,0	0,0	0,8	0,2	1,2	0,4			2,6
SUJEITO 14	2,0	0,2	1,0	1,6	1,7	0,4			6,8
SUJEITO 15	1,2	0,0	0,7	1,4	1,5	0,4			5,2
SUJEITO 16	1,8	1,1	0,3	1,8	2,3	0,5			7,7
SUJEITO 17	0,8	0,2	0,7	1,2	0,9	0,4			4,2
SUJEITO 18	1,2	0,0	0,3	2,0	1,5	0,4			5,5
SUJEITO 19	1,4	0,3	0,6	0,8	2,0	0,5			5,6
SUJEITO 20	2,0	1,5	0,7	1,8	2,1	0,5			8,6

Tabela 02. Análises de Duolingo e ELEVA no desempenho acadêmico do 6A ao final do 4º Bimestre. Os campos ressaltados em verde estão acima da média e os campos ressaltados de vermelho estão abaixo da média.

Fonte: O autor, 2024

Análise da Tabela 02

A Tabela 02 revela a relação entre o uso das ferramentas de ensino, a plataforma ELEVA e o aplicativo Duolingo, e o desempenho final dos alunos. Com base nos dados obtidos, é possível observar que 12 alunos foram aprovados e 8 reprovados. Todos os alunos, sem exceção, utilizaram ao menos uma das ferramentas multimídia durante o período de análise.

Dentro do grupo de aprovados, 5 alunos tiveram seu desempenho final mais impactado pelo uso da plataforma ELEVA, enquanto 6 alunos foram mais beneficiados pelo uso do Duolingo. Isso sugere que, entre as duas ferramentas, o Duolingo teve um efeito mais significativo sobre o aprendizado da língua inglesa. Este fato pode ser explicado pela natureza do Duolingo, que favorece a gamificação e o engajamento individual dos alunos, estratégias bem documentadas na literatura como eficazes para o ensino de idiomas. A plataforma ELEVA, embora eficaz, ficou em segundo lugar em termos de impacto.

Importante destacar que não houve nenhum aluno aprovado ou reprovado sem o uso das plataformas, indicando que o uso das ferramentas foi determinante para o desempenho dos alunos durante o bimestre. Entre os 8 alunos reprovados, todos usaram ao menos uma dessas ferramentas, o que sugere que, embora o uso das plataformas tenha sido universal, ele não garantiu sucesso para todos os estudantes, apontando a necessidade de uma análise mais aprofundada sobre o impacto individual e as práticas pedagógicas associadas.

ALUNO	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	MA	P. FINAL	CONS	MEDIA	FALTAS	FREQ %	SITUAÇÃO
SUJEITO 1	6,6	7,0	7,5	7,7	7,0	-----	-----	7,0	4	96,0	APROVADO
SUJEITO 2	4,1	5,0	6,4	5,5	5,0	-----	-----	5,0	4	97,4	APROVADO
SUJEITO 3	1,0	3,0	2,1	3,0	2,0	-----	-----	5,0	25	74,5	REPROVADO
SUJEITO 4	6,8	7,0	8,1	8,1	7,5	-----	-----	7,5	5	93,5	APROVADO
SUJEITO 5	2,9	3,5	2,1	5,3	3,0	-----	-----	5,0	7	87,6	APROVADO
SUJEITO 6	4,1	4,5	6,7	6,9	6,0	-----	-----	6,0	4	97,8	APROVADO
SUJEITO 7	5,0	5,0	1,9	4,2	4,0	-----	-----	5,0	8	92,1	APROVADO
SUJEITO 8	7,2	8,5	7,6	7,6	8,0	-----	-----	8,0	2	94,8	APROVADO
SUJEITO 9	5,5	7,0	7,3	4,7	6,0	-----	-----	6,0	5	92,6	APROVADO
SUJEITO 10	6,3	5,5	4,8	4,1	5,0	-----	-----	5,0	1	96,9	APROVADO
SUJEITO 11	6,0	6,2	6,3	6,9	6,0	-----	-----	6,0	2	96,7	APROVADO
SUJEITO 12	6,2	6,0	4,5	5,2	5,0	-----	-----	5,0	1	97,5	APROVADO
SUJEITO 13	6,2	5,0	7,0	7,7	6,0	-----	-----	6,0	8	90,7	APROVADO
SUJEITO 14	4,4	5,0	6,1	4,2	5,0	-----	-----	5,0	4	93,4	APROVADO
SUJEITO 15	5,0	4,5	3,7	5,4	5,0	-----	-----	5,0	5	91,2	APROVADO
SUJEITO 16	6,4	7,0	6,1	5,6	6,0	-----	-----	6,0	7	92,7	APROVADO
SUJEITO 17	6,6	7,0	7,2	8,6	7,0	-----	-----	7,0	3	96,8	APROVADO
SUJEITO 18	7,1	7,1	2,0	4,8	5,0	-----	-----	5,0	1	98,0	APROVADO
SUJEITO 19	5,3	6,0	3,6	2,6	4,0	-----	-----	5,0	5	95,4	APROVADO
SUJEITO 20	***	***	***	3,4	1,0	-----	-----	1,0	0	99,4	CURSANDO
MEDIA GERAL	5,1	5,4	5,0	5,5	-----	-----	-----	5,5	-----	-----	-----

Tabela 03. Análises das notas finais de todos os bimestres do 6A do ano letivo de 2024. Os alunos que aumentaram suas notas estão ressaltados em cor amarelo. Os alunos que baixaram sua média têm os números de cor vermelho no 4º bimestre.

Fonte: O autor, 2024

Análise da Tabela 03

A tabela 03 oferece um dado relevante: 10 dos 20 alunos demonstraram uma melhoria significativa em seu desempenho acadêmico, evidenciando que metade da turma experimentou um avanço, possivelmente impulsionado pelas plataformas digitais utilizadas. Essa melhoria pode ser associada à prática contínua e ao feedback proporcionado pelo Duolingo e pelo ELEVA, os quais permitiram um acompanhamento mais próximo do progresso dos alunos.

Prof: Oscar Silva - Inglês - 6B	Avaliação -->						
NOME DO ALUNO	CAD	DU	ELE	AVE	AVG	PRJ	TOTAL
	2/12	2/12	2/12	11/11	26/11	29/11	
SUJEITO 1	0,4	1,5	0,8	1,2	1,6	0,5	6,0
SUJEITO 2	0,5	0,0	0,5	1,4	1,0	0,4	3,8
SUJEITO 3	0,8	0,7	0,0	0,6	1,2	0,4	3,6
SUJEITO 4	0,3	0,0	0,0	1,6	2,0	0,4	4,3
SUJEITO 5	1,4	0,7	0,5	1,8	1,3	0,1	5,8
SUJEITO 6	1,6	1,5	0,8	1,6	2,2	0,5	8,2
SUJEITO 7	0,6	0,7	0,6	1,4	1,8	0,3	5,4
SUJEITO 8	0,0	0,1	0,4	0,6	0,0	0,0	1,0
SUJEITO 9	0,9	0,4	0,0	1,4	2,0	0,4	5,1
SUJEITO 10	1,9	1,5	0,6	1,6	2,2	0,5	8,3
SUJEITO 11	0,5	0,0	0,1	0,6	1,6	0,3	3,0
SUJEITO 12	0,3	0,0	0,2	1,4	0,7	0,4	2,9
SUJEITO 13	1,3	1,5	0,5	1,4	2,0	0,5	7,1
SUJEITO 14	0,0	0,2	0,1	1,6	1,2	0,5	3,6
SUJEITO 15	0,6	0,2	0,8	1,4	2,1	0,5	5,6
SUJEITO 16	0,3	0,2	0,3	2,0	1,6	0,4	4,8
SUJEITO 17	1,1	0,6	0,7	1,8	1,0	0,3	5,6
SUJEITO 18	0,8	0,3	0,0	1,2	0,6	0,4	3,2
SUJEITO 19	2,0	1,5	0,5	1,6	2,0	0,5	8,1

Tabela 04. Desempenho acadêmico do 6B ao final do 4º Bimestre. Os campos ressaltados em verde estão acima da média e os campos ressaltados de vermelho estão abaixo da média.

Fonte: O autor, 2024

Análise da tabela 04

A Tabela 04 revela que, entre os 19 alunos da turma, 10 foram aprovados e 9 reprovados. Como na análise anterior, todos os alunos utilizaram ao menos uma das plataformas de ensino (ELEVA ou Duolingo), sendo que 10 alunos foram aprovados enquanto faziam uso dessas ferramentas.

Entre os 10 alunos aprovados, 4 tiveram seu desempenho mais impactado pela plataforma ELEVA, e 5 pelo Duolingo. Esses resultados corroboram a tendência observada na Tabela 02, onde o Duolingo demonstrou ter um impacto mais significativo sobre o aprendizado dos alunos. O Duolingo, ao envolver o aluno de forma mais dinâmica e personalizada, parece ser mais eficaz para melhorar o desempenho na língua inglesa. Por outro lado, a plataforma ELEVA, embora ainda eficaz, tem um impacto ligeiramente menor, indicando que diferentes estratégias e

metodologias de ensino podem ter efeitos variados em alunos distintos.

Interessante notar que, mesmo com o uso das ferramentas multimídia, 1 aluno aprovado não fez uso delas, o que pode indicar um desempenho bem-sucedido através de outras metodologias ou atividades pedagógicas tradicionais. Além disso, 8 alunos reprovados utilizaram as plataformas, sugerindo que, embora a ferramenta tenha sido usada amplamente, ela não foi suficiente para garantir a aprovação de todos os alunos. Isso indica a necessidade de investigação sobre as dificuldades específicas de aprendizagem de alguns alunos, que podem precisar de suporte adicional.

ALUNO	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	MA	P. FINAL	CONS	MEDIA	FALTAS	FREQ %	SITUAÇÃO
SUJEITO 1	7,1	6,0	6,0	6,1	6,0	-----		6,0	3	94,5	APROVADO
SUJEITO 2	6,5	6,5	6,2	3,8	6,0	-----		6,0	5	95,6	APROVADO
SUJEITO 3	4,2	5,0	2,4	4,3	4,0	-----	1,0	5,0	10	81,1	APROVADO
SUJEITO 4	5,0	4,0	3,3	5,8	5,0	-----		5,0	8	86,6	APROVADO
SUJEITO 5	5,0	6,0	5,3	8,2	6,0	-----		6,0	8	88,3	APROVADO
SUJEITO 6	5,8	5,8	7,9	5,4	6,0	-----		6,0	4	92,8	APROVADO
SUJEITO 7	3,2	5,0	6,5	1,1	4,0	-----		4,0	17	78,8	REPROVADO
SUJEITO 8	6,6	8,0	8,0	5,1	7,0	-----		7,0	3	95,8	APROVADO
SUJEITO 9	5,1	6,5	7,9	8,3	7,0	-----		7,0	2	94,8	APROVADO
SUJEITO 10	5,0	2,8	3,3	3,1	4,0	-----		4,0	16	83,1	REPROVADO
SUJEITO 11	5,8	5,6	1,9	7,2	5,0	-----		5,0	12	92,3	APROVADO
SUJEITO 12	6,4	6,8	6,2	3,6	6,0	-----		6,0	3	95,8	APROVADO
SUJEITO 13	6,4	8,3	5,9	5,6	7,0	-----		7,0	3	95,9	APROVADO
SUJEITO 14	3,4	3,5	6,1	5,0	4,5	-----	1,0	5,5	2	97,6	APROVADO
SUJEITO 15	3,7	6,0	2,0	3,3	4,0	-----	1,0	5,0	8	88,8	APROVADO
SUJEITO 16	6,5	7,5	8,7	8,1	8,0	-----		8,0	4	90,5	APROVADO
SUJEITO 17	4,4	6,0	7,1	3,7	5,0	-----		5,0	8	94,5	APROVADO
SUJEITO 18	3,0	3,2	2,4	3,0	3,0	-----		3,0	5	94,5	REPROVADO
SUJEITO 19	4,2	5,0	4,8	5,5	5,0	-----		5,0	4	93,5	APROVADO
MEDIA GERAL	5,1	5,6	5,3	5,0	-----	-----	-----	5,5	-----	-----	-----

Tabela 05. Desempenho acadêmico do 6B final do ano letivo de 2024. Os alunos que aumentaram suas notas estão ressaltados em cor amarelo. Os alunos que baixaram sua média têm os números de cor vermelho no 4º bimestre.

Fonte: O autor, 2024

Análise da tabela 05

Na Tabela 05, a afirmação de que 7 dos 19 alunos melhoraram seu desempenho acadêmico reforça a evidência de que metade da turma obteve progressos significativos ao longo do bimestre. Esse dado positivo reforça a eficácia das ferramentas digitais no suporte ao desenvolvimento acadêmico, sugerindo que o Duolingo e o ELEVA ajudaram muitos alunos a aprimorar suas habilidades de língua

inglesa.

Essa análise de ambas as tabelas destaca novamente a eficácia do Duolingo em relação à plataforma ELEVA, mas também sugere que ambos os recursos têm seu valor, sendo importantes para a progressão dos alunos. Continuar acompanhando as características individuais dos alunos e adaptar as metodologias é fundamental para garantir um impacto mais amplo no aprendizado.

Prof: Oscar Silva - Inglês - 6C	Avaliação -->							TOTAL
NOME DO ALUNO	CAD	DU	ELE	AVE	AVG	PRJ		
	30/11	2/12	2/12	12/11	27/11	29/11		
SUJEITO 1	0,5	0,2	0,0	1,2	2,1	0,4	4,4	
SUJEITO 2	0,9	0,4	0,0	1,2	1,5	0,4	4,4	
SUJEITO 3	0,8	1,5	0,1	1,8	1,8	0,4	6,4	
SUJEITO 4	1,8	0,7	0,3	2,0	2,1	0,4	7,3	
SUJEITO 5	1,1	0,1	0,0	1,0	1,8	0,4	4,4	
SUJEITO 6	1,1	0,0	0,0	1,6	1,8	0,4	4,9	
SUJEITO 7	0,9	0,2	0,0	1,6	1,7	0,4	4,7	
SUJEITO 8	1,8	1,5	0,0	1,8	1,5	0,4	7,0	
SUJEITO 9	0,8	0,1	0,0	1,4	1,4	0,4	4,1	
SUJEITO 10	0,4	0,0	0,0	0,8	1,5	0,4	3,1	
SUJEITO 11	1,4	1,2	0,0	1,6	2,3	0,4	6,8	
SUJEITO 12	0,2	0,0	0,3	0,8	0,0	0,3	1,6	
SUJEITO 13	1,1	0,3	0,0	1,4	1,7	0,4	4,8	
SUJEITO 14	0,9	0,3	0,0	0,8	1,5	0,4	3,9	
SUJEITO 15	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8	0,4	3,1	
SUJEITO 16	0,6	0,0	0,0	1,4	1,7	0,4	4,0	
SUJEITO 17	0,9	0,9	0,7	1,2	1,8	0,4	5,9	
SUJEITO 18	1,7	0,4	0,0	2,0	2,6	0,4	7,0	
SUJEITO 19	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	0,3	1,8	
SUJEITO 20	0,4	0,0	0,0	1,2	1,4	0,4	3,3	
SUJEITO 21	1,6	0,4	0,7	1,2	1,2	0,4	5,4	
SUJEITO 22	1,0	0,0	0,0	1,4	2,4	0,4	5,2	
SUJEITO 23	1,5	0,0	0,3	1,4	1,1	0,4	4,7	

Tabela 06. Desempenho acadêmico do 6C ao final do 4º Bimestre. Os campos ressaltados em verde estão acima da média e os campos ressaltados de vermelho estão abaixo da média.

Fonte: O autor, 2024

Análise da Tabela 06.

A Tabela 06 apresenta um cenário mais desafiador em comparação com as turmas anteriores, com apenas 8 alunos aprovados e 15 reprovados. Como em outras tabelas, observa-se que todos os alunos participaram do uso de pelo menos uma das ferramentas de ensino, ELEVA ou Duolingo. No entanto, a taxa de aprovação foi relativamente baixa.

Entre os 8 alunos aprovados, 7 fizeram uso das plataformas, sendo que 5 desses alunos tiveram um impacto positivo significativo em suas notas devido ao uso do Duolingo, enquanto 2 se beneficiaram mais com o ELEVA. Isso reforça a tendência observada nas tabelas anteriores, onde o Duolingo demonstrou um impacto mais direto no aprendizado da língua inglesa, contribuindo de forma mais substancial para o sucesso de uma parte dos alunos.

Do total de alunos reprovados (15), 9 utilizaram as plataformas (com 5 que se beneficiaram do Duolingo e 4 que não tiveram um impacto positivo do ELEVA ou do Duolingo). Curiosamente, 5 dos alunos reprovados não fizeram uso de nenhuma das ferramentas, o que levanta questões sobre a importância de explorar outras estratégias pedagógicas para esse grupo. É possível que os alunos que não utilizaram as ferramentas digitais careçam de métodos de ensino adicionais, como reforço de conteúdo, tutoria personalizada, ou outro tipo de apoio educacional.

Além disso, 1 aluno aprovado não usou nenhuma das plataformas, sugerindo que, embora o uso das ferramentas tenha sido eficaz para a maioria, nem todos os alunos precisam dessas plataformas para serem bem-sucedidos.

Em resumo, a Tabela 06 confirma que o aplicativo Duolingo teve um impacto mais forte na aprendizagem da língua inglesa dos alunos, sendo responsável por impulsionar o desempenho de 5 alunos com alto impacto nas notas. A plataforma ELEVA, por sua vez, teve um impacto menor, mas ainda assim positivo, para 2 alunos. A baixa taxa de aprovação pode ser relacionada a vários fatores, incluindo a necessidade de maior personalização no uso das ferramentas e o acompanhamento de alunos que não apresentam progresso significativo, seja com o uso das ferramentas digitais ou sem elas.

ALUNO	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	MA	P. FINAL	CONS	MEDIA	FALTAS	FREQ %	SITUAÇÃO
SUJEITO 1	5,3	5,1	2,7	4,4	4,0	-----	1,0	5,0	11	92,5	APROVADO
SUJEITO 2	5,0	7,3	6,1	4,4	6,0	-----		6,0	1	96,4	APROVADO
SUJEITO 3	6,8	8,0	7,0	6,4	7,0	-----		7,0	5	94,7	APROVADO
SUJEITO 4	5,3	5,8	3,1	4,4	5,0	-----		5,0	2	96,7	APROVADO
SUJEITO 5	5,5	7,0	6,9	7,0	7,0	-----		7,0	1	97,0	APROVADO
SUJEITO 6	5,0	5,0	4,1	4,1	5,0	-----		5,0	8	90,2	APROVADO
SUJEITO 7	5,4	7,9	4,4	3,1	5,0	-----		5,0	3	97,0	APROVADO
SUJEITO 8	6,0	6,7	6,1	6,8	6,0	-----		6,0	5	94,1	APROVADO
SUJEITO 9	5,4	5,7	5,4	4,8	5,0	-----		5,0	5	95,2	APROVADO
SUJEITO 10	4,1	5,2	3,3	3,5	4,0	-----	1,0	5,0	2	93,6	APROVADO
SUJEITO 11	5,5	5,2	2,6	4,0	4,0	-----	1,0	5,0	10	90,0	APROVADO
SUJEITO 12	5,5	5,7	5,7	5,9	6,0	-----		6,0	10	89,5	APROVADO
SUJEITO 13	6,8	6,2	7,3	7,1	7,0	-----		7,0	4	91,4	APROVADO
SUJEITO 14	3,1	4,6	3,3	2,0	3,0	-----		3,0	10	83,5	REPROVADO
SUJEITO 15	5,0	4,0	1,1	3,3	3,0	-----		3,0	8	83,0	REPROVADO
SUJEITO 16	5,4	6,2	2,0	5,5	5,0	-----		5,0	2	92,7	APROVADO
SUJEITO 17	5,2	5,5	3,9	5,2	5,0	-----		5,0	2	92,1	APROVADO
SUJEITO 18	5,5	5,8	5,1	4,7	5,0	-----		5,0	1	97,6	APROVADO
SUJEITO 19	5,8	5,5	4,4	4,7	5,0	-----		5,0	1	97,5	APROVADO
SUJEITO 20	5,8	6,3	2,5	1,6	4,0	-----	1,0	5,0	7	90,6	APROVADO
SUJEITO 21	5,5	6,5	6,6	4,9	6,0	-----		6,0	4	95,4	APROVADO
SUJEITO 22	8,1	8,5	6,8	7,3	8,0	-----		8,0	1	96,1	APROVADO
SUJEITO 23	4,0	6,0	1,1	4,5	4,0	-----	1,0	5,0	0	99,3	APROVADO
MEDIA GERAL	5,4	6,0	4,4	4,7	-----	-----	-----	5,3	-----	-----	-----

Tabela 07. Desempenho acadêmico do 6C ao final do ano letivo de 2024. Os alunos que aumentaram suas notas estão ressaltados em cor amarelo. Os alunos que baixaram sua média têm os números de cor vermelho no 4º bimestre.

Fonte: O autor, 2024

Análise da Tabela 07.

Na Tabela 07, a afirmação de que 15 dos 23 alunos melhoraram seu desempenho acadêmico sugere que, apesar da baixa taxa de aprovação, houve um progresso considerável para um número significativo de alunos. Essa melhoria no desempenho pode ser atribuída ao uso dos recursos multimídia, como o Duolingo e o ELEVA, especialmente para aqueles que se beneficiaram de suas funcionalidades.

A Tabela 07 confirma que, apesar das dificuldades enfrentadas pela turma, uma boa parte dos alunos (15 de 23) teve um avanço no desempenho, o que é um indicador positivo da eficácia dos recursos multimídia no processo de aprendizagem.

Prof: Oscar Silva - Inglês - 7A	Avaliação -->						TOTAL
NOME DO ALUNO	CAD 30/12	DU 2/12	ELE 2/12	AVE 11/11	AVG 26/11	PRJ 29/11	
SUJEITO 1	0,8	1,1	0,5	1,2	0,9	0,5	5,0
SUJEITO 2	0,2	0,0	0,9	1,6	2,2	0,2	5,1
SUJEITO 3	0,0	0,0	1,0	1,6	0,7	0,5	3,8
SUJEITO 4	0,2	1,0	0,0	0,0	0,7	0,5	2,3
SUJEITO 5	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,5	3,5
SUJEITO 6	0,0	0,0	0,1	1,8	1,5	0,5	3,9
SUJEITO 7	0,8	0,9	0,2	1,6	1,0	0,5	4,9
SUJEITO 8	0,0	0,6	0,0	1,8	1,5	0,5	4,4
SUJEITO 9	0,0	0,6	0,9	1,4	1,6	0,5	5,0
SUJEITO 10	0,0	0,2	0,6	1,4	1,2	0,5	3,8
SUJEITO 11	0,2	0,2	0,9	1,8	1,5	0,5	5,0
SUJEITO 12	1,0	1,5	0,8	1,8	1,2	0,5	6,8
SUJEITO 13	0,4	0,0	1,0	1,8	1,2	0,4	4,8
SUJEITO 14	0,0	0,4	0,0	1,8	1,6	0,5	4,3
SUJEITO 15	1,2	1,5	0,8	1,8	1,6	0,5	7,3
SUJEITO 16	1,0	0,1	0,0	1,0	1,0	0,5	3,6
SUJEITO 17	0,4	0,1	1,1	1,6	1,8	0,5	5,5
SUJEITO 18	1,2	0,4	0,2	1,6	0,9	0,5	4,7
SUJEITO 19	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,5	3,4
SUJEITO 20	0,8	0,0	0,0	1,4	1,6	0,0	3,8
SUJEITO 21	0,0	1,1	0,3	1,6	1,3	0,5	4,8
SUJEITO 22	1,2	0,0	1,0	1,6	1,6	0,5	5,9
SUJEITO 23	0,0	0,4	0,0	0,0	1,2	0,5	2,0
SUJEITO 24	1,2	0,3	0,0	1,8	1,8	0,5	5,6
SUJEITO 25	0,6	0,3	0,0	1,0	1,8	0,5	4,1
SUJEITO 26	0,4	0,0	0,0	1,8	1,0	0,5	3,7
SUJEITO 27	0,4	0,7	0,0	1,8	1,3	0,5	4,6
SUJEITO 28	1,0	0,6	0,3	1,6	1,6	0,5	5,5
SUJEITO 29	0,0	0,0	0,7	1,8	1,5	0,5	4,5
SUJEITO 30	0,0	0,5	0,0	1,4	1,8	0,5	4,2
SUJEITO 31	0,8	1,3	0,7	1,6	0,9	0,5	5,7
SUJEITO 32	0,0	1,0	1,0	1,8	2,2	0,5	6,5
SUJEITO 33	1,0	1,5	0,0	1,8	1,2	0,5	6,0
SUJEITO 34	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,5	1,9

Tabela 08. Desempenho acadêmico do 7A ao final do 4º Bimestre. Os campos ressaltados em verde estão acima da média e os campos ressaltados de vermelho estão abaixo da média.

Fonte: O autor, 2024

Análise da Tabela 08

A Tabela 08 apresenta um panorama complexo, com 12 alunos aprovados e 22 reprovados. Aqui, a interação com as ferramentas de ensino, como o Duolingo e o ELEVA, continua a ser uma variável importante, mas a diferença entre o impacto dessas ferramentas parece ser mais equilibrada, com 6 alunos apresentando alto impacto devido ao uso do Duolingo e outros 6 alunos sendo beneficiados pela plataforma ELEVA.

Alunos aprovados: 12 alunos foram aprovados, e todos eles utilizaram alguma das ferramentas de ensino (Duolingo ou ELEVA). Essa informação sugere que as plataformas de ensino multimídia podem ter desempenhado um papel significativo para a aprovação desses alunos, visto que não houve nenhum aluno aprovado sem o uso de pelo menos uma das ferramentas.

Alunos reprovados: 22 alunos foram reprovados, e 16 deles utilizaram as plataformas (sendo 6 beneficiados pelo Duolingo e 6 pelo ELEVA), enquanto 5 alunos reprovados não utilizaram nenhuma das ferramentas. Esse dado evidencia que a falta de interação com os recursos multimídia também pode ter sido um fator que contribuiu para o baixo desempenho de uma parte dos alunos.

Impacto das plataformas: É relevante notar que tanto o Duolingo quanto o ELEVA tiveram o mesmo impacto na aprendizagem dos alunos, com 6 alunos em cada plataforma apresentando alto impacto em suas notas. Isso sugere que, embora os efeitos das ferramentas digitais sejam geralmente positivos, a eficácia pode variar dependendo do aluno e de outros fatores contextuais (como a familiaridade com as plataformas ou o acompanhamento do professor).

Conclusão da Tabela 08: A Tabela 08 reflete que, enquanto as ferramentas digitais como o Duolingo e o ELEVA tiveram impactos semelhantes, a grande quantidade de alunos reprovados (22) sugere que outros fatores além do uso dessas plataformas devem ser considerados. A falta de progressão para uma parte significativa da turma pode estar relacionada ao engajamento insuficiente com as ferramentas, ou à necessidade de complementação de outras estratégias de ensino, como aulas

presenciais de reforço, tutoria ou adaptações pedagógicas.

ALUNO	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	MA	P. FINAL	CONS	MEDIA	FALTAS	FREQ %	SITUAÇÃO
SUJEITO 1	4,3	6,6	5,5	5,0	5,0	-----		5,0	4	97,5	APROVADO
SUJEITO 2	6,5	7,2	6,1	5,1	6,0	-----		6,0	1	98,1	APROVADO
SUJEITO 3	4,2	2,7	1,4	3,8	3,0	-----		3,0	21	78,3	REPROVADO
SUJEITO 4	5,4	7,0	4,8	2,4	5,0	-----		5,0	17	84,0	APROVADO
SUJEITO 5	6,0	5,0	6,5	3,5	5,0	-----		5,0	35	65,0	REPROVADO
SUJEITO 6	4,1	5,3	4,9	5,0	5,0	-----		5,0	8	95,4	APROVADO
SUJEITO 7	4,5	4,6	2,9	4,4	4,0	-----	1,0	5,0	5	93,8	APROVADO
SUJEITO 8	5,0	6,3	2,7	5,0	5,0	-----		5,0	7	90,8	APROVADO
SUJEITO 9	4,5	5,3	4,2	5,1	5,0	-----		5,0	7	91,3	APROVADO
SUJEITO 10	4,4	6,3	7,0	6,8	6,0	-----		6,0	2	97,8	APROVADO
SUJEITO 11	3,4	4,0	1,7	4,8	3,0	-----		3,0	9	88,1	REPROVADO
SUJEITO 12	3,5	6,0	0,9	4,3	4,0	-----	1,0	5,0	11	87,0	APROVADO
SUJEITO 13	5,0	7,0	7,4	7,4	7,0	-----		7,0	3	96,7	APROVADO
SUJEITO 14	6,5	7,0	6,5	3,6	6,0	-----		6,0	3	96,8	APROVADO
SUJEITO 15	4,3	6,3	2,7	5,4	5,0	-----		5,0	7	91,4	APROVADO
SUJEITO 16	5,3	6,3	7,9	4,8	6,0	-----		6,0	1	95,2	APROVADO
SUJEITO 17	4,1	4,4	1,5	3,4	3,0	-----		3,0	18	79,5	REPROVADO
SUJEITO 18	6,0	6,2	3,6	3,8	5,0	-----		5,0	18	80,1	APROVADO
SUJEITO 19	4,4	5,1	5,5	4,8	5,0	-----		5,0	5	94,6	APROVADO
SUJEITO 20	5,0	6,9	3,3	5,9	5,0	-----		5,0	8	90,7	APROVADO
SUJEITO 21	4,0	6,0	2,6	3,7	4,0	-----	1,0	5,0	11	87,4	APROVADO
SUJEITO 22	5,0	6,1	4,0	4,7	5,0	-----		5,0	6	96,2	APROVADO
SUJEITO 23	5,0	7,7	3,1	5,4	5,0	-----		5,0	3	96,9	APROVADO
SUJEITO 24	5,0	5,5	4,0	4,5	5,0	-----		5,0	4	95,9	APROVADO
SUJEITO 25	4,3	7,1	2,4	4,2	4,5	-----	0,5	5,0	4	91,7	APROVADO
SUJEITO 26	5,0	6,7	4,3	5,8	5,0	-----		5,0	3	95,6	APROVADO
SUJEITO 27	4,3	6,4	4,6	6,5	5,0	-----		5,0	3	94,8	APROVADO
SUJEITO 28	5,4	5,8	5,7	6,0	6,0	-----		6,0	3	96,0	APROVADO
SUJEITO 29	5,3	4,5	2,4	3,9	4,0	-----		4,0	6	92,5	REPROVADO
SUJEITO 30	9,8	8,0	6,8	5,6	8,0	-----		8,0	2	94,7	APROVADO
SUJEITO 31	5,7	5,2	4,0	3,9	5,0	-----		5,0	6	97,2	APROVADO
SUJEITO 32	8,5	6,5	6,5	4,2	6,0	-----		6,0	10	92,9	APROVADO
SUJEITO 33	5,0	8,0	6,0	1,9	5,0	-----		5,0	3	96,9	APROVADO
SUJEITO 34	5,3	8,4	8,5	7,6	7,0	-----		7,0	0	98,4	APROVADO

Tabela 09. Desempenho acadêmico do 7A ao final do ano letivo de 2024. Os alunos que aumentaram suas notas estão ressaltados em cor amarelo. Os alunos que baixaram sua média têm os números de cor vermelho no 4º bimestre.

Fonte: O autor, 2024

Análise da Tabela 09

A Tabela 09 revela que 16 dos 34 alunos melhoraram seu desempenho acadêmico. Esse número positivo sugere que, apesar da alta taxa de reprovação durante o 4º bimestre (22 alunos), uma proporção significativa da turma foi capaz de registrar melhorias. Esse dado pode ser atribuído ao uso eficaz das ferramentas como Duolingo e ELEVA, que, mesmo que não tenham garantido a aprovação de todos, proporcionaram um aumento nas notas de uma boa parte dos alunos.

Esse cenário reflete uma realidade em que as plataformas de ensino multimídia tiveram um efeito positivo na maioria dos alunos, embora o grau de melhora tenha variado. Uma possível explicação para o número de alunos que melhoraram sem, no

entanto, alcançar a aprovação, pode ser a falta de acompanhamento contínuo ou o impacto limitado da plataforma em termos de conteúdo de avaliação final.

Conclusão Final: As Tabelas 08 e 09 indicam que tanto o Duolingo quanto o ELEVA tiveram um impacto positivo no desempenho acadêmico dos alunos, com 12 alunos aprovados durante o 4º bimestre e 16 alunos que apresentaram melhora em seu desempenho ao final do ano letivo. Apesar disso, a quantidade de alunos reprovados sugere que, para uma maior eficácia dessas plataformas, é fundamental considerar outros fatores de engajamento, acompanhamento e metodologias complementares.

Prof: Oscar Silva - Inglês - 7B		Avaliação -->						TOTAL
NOME DO ALUNO	CAD	DU	ELE	AVE	AVG	PRJ		
SUJEITO 1	0,5	0,0	0,0	2,0	1,9	0,5	4,9	
SUJEITO 2	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	0,3	1,5	
SUJEITO 3	0,6	0,0	0,7	1,6	1,8	0,3	5,0	
SUJEITO 4	0,3	0,0	0,6	1,6	1,6	0,3	4,4	
SUJEITO 5	1,0	1,5	0,7	1,6	1,6	0,5	6,9	
SUJEITO 6	0,9	0,5	0,8	1,8	1,5	0,5	5,9	
SUJEITO 7	1,0	0,0	0,6	1,8	2,1	0,5	6,0	
SUJEITO 8	0,0	0,0	0,0	1,8	1,3	0,5	3,6	
SUJEITO 9	0,1	0,0	0,0	1,6	1,3	0,3	3,4	
SUJEITO 10	1,0	0,0	0,0	1,6	1,5	0,5	4,6	
SUJEITO 11	1,0	0,8	0,0	1,8	1,0	0,3	4,9	
SUJEITO 12	0,0	0,1	0,0	1,8	2,1	0,5	4,5	
SUJEITO 13	1,0	0,0	0,3	1,8	1,3	0,5	4,9	
SUJEITO 14	0,0	0,0	0,0	1,4	1,2	0,5	3,1	
SUJEITO 15	0,8	0,0	0,4	1,2	0,9	0,5	3,7	
SUJEITO 16	0,8	0,0	0,6	2,0	1,3	0,3	5,1	
SUJEITO 17	0,4	0,0	0,0	1,6	0,4	0,5	2,8	
SUJEITO 18	0,1	0,0	0,2	1,6	0,7	0,3	2,9	
SUJEITO 19	1,0	0,0	0,0	1,8	0,9	0,5	4,2	
SUJEITO 20	0,0	0,0	0,0	0,8	1,8	0,5	3,1	
SUJEITO 21	0,4	0,0	0,0	1,4	2,1	0,5	4,3	
SUJEITO 22	0,6	0,4	0,0	1,2	1,0	0,5	3,7	
SUJEITO 23	0,8	0,4	0,8	2,0	1,8	0,5	6,1	
SUJEITO 24	1,0	0,8	0,0	1,6	1,5	0,5	5,3	
SUJEITO 25	0,4	0,0	0,9	1,0	0,0	0,3	2,5	
SUJEITO 26	0,5	0,3	0,0	2,0	0,6	0,3	3,8	
SUJEITO 27	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	2,4	
SUJEITO 28	0,0	0,2	0,0	1,8	1,8	0,3	4,1	
SUJEITO 29	0,9	0,3	0,7	1,6	1,8	0,5	5,8	
SUJEITO 30	0,4	0,0	0,0	1,8	0,4	0,3	2,9	
SUJEITO 31	0,0	0,0	0,0	1,4	0,4	0,5	2,3	
SUJEITO 32	0,6	1,5	0,0	1,6	1,6	0,5	5,8	
SUJEITO 33	0,6	0,0	0,0	1,8	1,6	0,5	4,5	
SUJEITO 34	0,1	0,0	0,0	2,0	1,5	0,5	4,1	
SUJEITO 35	0,5	0,5	0,0	1,6	1,2	0,5	4,3	

Tabela 10. Desempenho acadêmico do 7B ao final do 4º Bimestre. Os campos ressaltados em verde estão acima da média e os campos ressaltados de vermelho estão abaixo da média.

Fonte: O autor, 2024

Análise da tabela 10

A Tabela 10 apresenta dados de uma turma em que, apesar de um número significativo de alunos reprovados (26 de 35 durante o 4º bimestre), as plataformas de ensino digital (Duolingo e ELEVA) mostraram impacto no desempenho dos alunos aprovados.

Alunos aprovados: 9 alunos foram aprovados, e todos eles utilizaram o Duolingo ou o ELEVA. Isso demonstra que as ferramentas digitais desempenharam um papel crucial na aprovação desses alunos, já que nenhum aluno foi aprovado sem usar uma das plataformas.

Alunos reprovados: 26 alunos foram reprovados, e 10 deles utilizaram uma das plataformas (sendo 3 beneficiados pelo Duolingo e 6 pelo ELEVA), enquanto 15 alunos reprovados não utilizaram nenhuma dessas ferramentas. Esse dado reforça a ideia de que a ausência de interação com as plataformas contribuiu para a reprovação de uma parte significativa dos alunos, indicando que a utilização de tecnologias pode ter um papel importante, mas não exclusivo, no sucesso acadêmico.

Impacto das plataformas: A plataforma ELEVA teve maior impacto, com 6 alunos tendo um alto impacto em sua nota devido ao uso dessa ferramenta, enquanto 3 alunos foram impactados pelo Duolingo. Isso sugere que o ELEVA se mostrou mais eficaz para a maioria dos alunos nesta turma, possivelmente devido a um melhor alinhamento com os objetivos acadêmicos e metodologias de ensino adotadas.

Conclusão da Tabela 10: Apesar de a plataforma ELEVA ter demonstrado maior eficácia, como evidenciado pelo maior número de alunos com impacto positivo em suas notas, a alta taxa de reprovação (26 alunos) sugere que a simples utilização dessas ferramentas não foi suficiente para garantir a aprovação de todos. Isso indica que a combinação de recursos digitais com estratégias de ensino presencial e apoio contínuo pode ser uma abordagem mais eficaz para garantir o sucesso acadêmico de

uma maior parte dos alunos.

ALUNO	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	MA	P. FINAL	CONS	MEDIA	FALTAS	FREQ %	SITUAÇÃO
SUJEITO 1	5,3	8,3	5,0	4,9	6,0	-----		6,0	9	88,7	APROVADO
SUJEITO 2	5,0	7,1	3,8	4,4	5,0	-----		5,0	6	94,9	APROVADO
SUJEITO 3	5,8	7,0	2,9	6,9	6,0	-----		6,0	8	93,7	APROVADO
SUJEITO 4	5,1	8,0	7,7	6,0	7,0	-----		7,0	9	90,8	APROVADO
SUJEITO 5	6,2	8,3	7,0	6,0	7,0	-----		7,0	3	97,2	APROVADO
SUJEITO 6	5,1	6,3	3,2	5,5	5,0	-----		5,0	8	91,5	APROVADO
SUJEITO 7	4,1	6,6	1,8	5,0	4,0	-----	1,0	5,0	9	86,4	APROVADO
SUJEITO 8	4,1	6,1	3,0	7,0	5,0	-----		5,0	6	88,3	APROVADO
SUJEITO 9	5,9	7,7	3,8	4,5	5,0	-----		5,0	6	93,1	APROVADO
SUJEITO 10	5,8	8,4	7,4	4,9	7,0	-----		7,0	1	97,5	APROVADO
SUJEITO 11	4,4	5,8	1,4	3,5	4,0	-----	1,0	5,0	9	89,3	APROVADO
SUJEITO 12	4,6	5,5	0,9	3,8	4,0	-----		4,0	1	97,5	REPROVADO
SUJEITO 13	5,7	6,1	2,7	5,0	5,0	-----		5,0	6	97,5	APROVADO
SUJEITO 14	4,7	6,3	1,3	5,0	4,0	-----	1,0	5,0	10	87,9	APROVADO
SUJEITO 15	5,7	6,0	3,3	5,0	5,0	-----		5,0	4	96,1	APROVADO
SUJEITO 16	5,2	6,6	4,7	4,2	5,0	-----		5,0	9	91,0	APROVADO
SUJEITO 17	6,2	8,5	4,0	4,4	6,0	-----		6,0	6	91,1	APROVADO
SUJEITO 18	4,9	6,8	2,4	3,7	4,0	-----	1,0	5,0	16	80,8	APROVADO
SUJEITO 19	5,6	6,3	4,7	6,3	6,0	-----		6,0	1	96,1	APROVADO
SUJEITO 20	5,7	6,9	8,1	5,4	7,0	-----		7,0	6	93,4	APROVADO
SUJEITO 21	3,3	5,4	2,0	3,0	3,0	-----		3,0	2	94,1	REPROVADO
SUJEITO 22	5,6	8,0	6,3	3,7	6,0	-----		6,0	4	97,1	APROVADO
SUJEITO 23	4,6	6,5	3,1	4,1	5,0	-----		5,0	3	96,5	APROVADO
SUJEITO 24	5,9	7,3	7,7	5,8	7,0	-----		7,0	2	98,2	APROVADO
SUJEITO 25	6,0	7,5	4,9	2,9	5,0	-----		5,0	8	94,6	APROVADO
SUJEITO 26	5,1	6,5	5,6	5,8	6,0	-----		6,0	4	89,9	APROVADO
SUJEITO 27	6,7	7,9	5,2	4,5	6,0	-----		6,0	6	95,5	APROVADO
SUJEITO 28	6,5	7,5	6,0	4,2	6,0	-----		6,0	7	92,0	APROVADO
SUJEITO 29	5,0	6,0	2,3	5,0	5,0	-----		5,0	8	88,8	APROVADO
SUJEITO 30	4,4	5,0	4,4	7,0	5,0	-----		5,0	11	89,2	APROVADO
SUJEITO 31	4,1	5,2	0,8	1,5	3,0	-----		3,0	9	82,2	REPROVADO
SUJEITO 32	8,5	7,1	5,5	4,3	6,0	-----		6,0	3	93,7	APROVADO
SUJEITO 33	6,1	5,5	1,8	5,0	5,0	-----		5,0	4	96,2	APROVADO
SUJEITO 34	6,2	4,3	2,0	3,6	4,0	-----	1,0	5,0	9	90,0	APROVADO
SUJEITO 35	4,1	5,3	2,5	2,4	4,0	-----		4,0	22	79,8	REPROVADO
MEDIA GERAL	5,3	6,6	3,9	4,6	-----	-----	-----	5,3	-----	-----	-----

Tabela 11. Desempenho acadêmico do 7B ao final do ano letivo de 2024 . Os alunos que aumentaram suas notas estão ressaltados em cor amarelo.

Fonte: O autor, 2024

Análise da Tabela 11

A Tabela 11 mostra que 25 dos 35 alunos apresentaram melhorias em seu desempenho acadêmico, o que é um dado bastante positivo. Isso indica que a maior parte da turma foi capaz de melhorar suas notas, com a utilização do Duolingo ou do ELEVA, mesmo que não tenha alcançado a aprovação.

Conclusão: O fato de 25 alunos terem melhorado seu desempenho indica que as plataformas de ensino estão proporcionando uma melhoria no aprendizado, mas ainda existe uma necessidade de maior apoio para garantir que os alunos possam alcançar a aprovação. A combinação do uso de tecnologias educacionais com estratégias

pedagógicas diferenciadas pode ser fundamental para transformar as melhorias em desempenho efetivas em termos de aprovação.

Conclusão Final: Nas Tabelas 10 e 11, as ferramentas de ensino ELEVA e Duolingo mostraram impactos positivos no aprendizado de muitos alunos, embora a quantidade de reprovações ainda seja alta. Isso sugere que, enquanto os recursos tecnológicos são eficazes para promover melhorias no desempenho, a implementação de um sistema de ensino mais integrado e suporte contínuo são essenciais para garantir melhores resultados acadêmicos.

Prof: Oscar Silva - Inglês - 7C	Avaliação -->							TOTAL
NOME DO ALUNO	CAD 31/11	DU 2/12	ELE 2/12	AVE 12/11	AVG 27/11	PRJ 29/11		
SUJEITO 1	0,9	0,2	0,0	1,4	1,2	0,3	4,0	
SUJEITO 2	0,2	0,0	0,0	1,0	1,2	0,3	2,7	
SUJEITO 3	0,7	0,0	0,9	1,6	1,0	0,4	4,5	
SUJEITO 4	0,3	0,0	0,0	1,2	1,5	0,4	3,4	
SUJEITO 5	0,0	0,1	0,0	0,8	0,6	0,3	1,7	
SUJEITO 6	0,1	0,0	0,0	1,8	1,0	0,0	2,9	
SUJEITO 7	0,2	0,0	0,0	1,4	0,7	0,0	2,3	
SUJEITO 8	0,3	0,0	0,0	1,4	1,2	0,4	3,3	
SUJEITO 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	
SUJEITO 10	0,1	0,1	0,0	1,2	0,7	0,4	2,5	
SUJEITO 11	0,7	0,0	0,0	1,2	1,5	0,4	3,7	
SUJEITO 12	0,3	0,3	0,0	1,8	1,6	0,3	4,3	
SUJEITO 13	0,0	0,0	0,0	1,4	1,0	0,3	2,7	
SUJEITO 14	0,1	0,0	0,0	0,4	1,5	0,3	2,3	
SUJEITO 15	0,0	0,0	1,2	1,6	1,9	0,4	5,1	
SUJEITO 16	0,7	0,1	0,7	1,8	0,7	0,4	4,3	
SUJEITO 17	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,4	2,2	
SUJEITO 18	0,0	0,0	0,8	1,2	0,7	0,3	3,0	
SUJEITO 19	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	0,4	2,1	
SUJEITO 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SUJEITO 21	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	0,3	2,6	
SUJEITO 22	0,7	0,0	0,0	1,4	2,1	0,3	4,4	
SUJEITO 23	0,4	0,0	1,0	1,6	1,6	0,4	5,0	
SUJEITO 24	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,4	2,2	
SUJEITO 25	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,0	1,4	
SUJEITO 26	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	2,2	
SUJEITO 27	0,1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,3	2,0	
SUJEITO 28	0,1	0,3	0,0	1,2	0,6	0,3	2,5	
SUJEITO 29	1,1	1,1	0,0	1,2	2,1	0,4	5,9	
SUJEITO 30	1,1	0,1	0,0	1,2	0,4	0,3	3,1	
SUJEITO 31	0,3	0,0	1,0	1,2	0,9	0,3	3,7	
SUJEITO 32	0,1	0,1	0,0	1,2	0,3	0,0	1,8	

Tabela 12. Desempenho acadêmico do 7C ao final do 4º Bimestre. Os campos ressaltados em verde estão acima da média e os campos ressaltados de vermelho estão abaixo da média.

Fonte: O autor, 2024

Análise da tabela 12.

A Tabela 12 revela dados de uma turma onde a quantidade de alunos aprovados foi consideravelmente baixa (apenas 3 de 32), com uma alta taxa de reprovação (29 alunos). A análise das plataformas de ensino (ELEVA e Duolingo) oferece insights sobre seu impacto no desempenho dos alunos.

Alunos aprovados: Apenas 3 alunos foram aprovados, e todos utilizaram o Duolingo ou o ELEVA. Isso indica que o uso das plataformas foi essencial para o sucesso desses alunos. No entanto, a quantidade de alunos aprovados é muito pequena em relação ao total de alunos da turma.

Alunos reprovados: 29 alunos foram reprovados, com 9 desses tendo utilizado as plataformas de ensino (sendo 2 com alto impacto devido ao uso do ELEVA e 1 com alto impacto devido ao uso do Duolingo), enquanto 17 alunos reprovados não utilizaram nenhuma dessas ferramentas. Esse dado sugere que, embora a utilização das plataformas tenha gerado impacto em uma parte dos alunos, a falta de uso de ferramentas de apoio por grande parte da turma pode ter contribuído para a alta taxa de reprovação.

Impacto das plataformas: A plataforma ELEVA teve maior impacto na turma, com 2 alunos com alto impacto em suas notas devido ao uso dessa plataforma, enquanto o Duolingo teve impacto em 1 aluno. Esse resultado reforça a ideia de que a plataforma ELEVA foi mais eficaz para essa turma em comparação com o Duolingo.

Conclusão da Tabela 12: Embora a plataforma ELEVA tenha se mostrado mais eficaz, como indicado pelos alunos com alto impacto nas suas notas, o número reduzido de alunos aprovados (3 de 32) sugere que, apesar do impacto positivo, outras intervenções pedagógicas precisam ser adotadas para alcançar um maior número de alunos. A combinação de plataformas digitais com um acompanhamento mais personalizado poderia ser uma estratégia importante para garantir maior sucesso acadêmico.

ALUNO	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	MA	P. FINAL	CONS	MEDIA	FALTAS	FREQ %	SITUAÇÃO
SUJEITO 1	3,3	3,2	2,8	4,0	3,0	-----	2,0	5,0	5	88,6	APROVADO
SUJEITO 2	3,8	1,5	2,8	3,0	3,0	-----		3,0	8	88,8	REPROVADO
SUJEITO 3	5,7	5,8	4,7	4,6	5,0	-----		5,0	1	95,2	APROVADO
SUJEITO 4	5,0	5,1	2,0	8,5	5,0	-----		5,0	12	83,2	APROVADO
SUJEITO 5	3,2	4,6	1,5	0,9	3,0	-----		3,0	19	77,7	REPROVADO
SUJEITO 6	5,1	4,4	3,8	4,0	4,0	-----	1,0	5,0	6	93,4	APROVADO
SUJEITO 7	5,1	5,9	4,6	3,8	5,0	-----		5,0	5	91,4	APROVADO
SUJEITO 8	4,7	4,3	5,9	4,5	5,0	-----		5,0	4	91,8	APROVADO
SUJEITO 9	3,7	3,5	2,7	2,3	3,0	-----	2,0	5,0	4	96,2	APROVADO
SUJEITO 10	3,4	5,0	2,1	4,9	4,0	-----	1,0	5,0	2	97,0	APROVADO
SUJEITO 11	4,6	5,5	5,0	6,5	5,0	-----		5,0	6	91,8	APROVADO
SUJEITO 12	4,3	5,6	2,6	3,5	4,0	-----		4,0	9	87,6	REPROVADO
SUJEITO 13	3,5	5,2	6,2	8,0	6,0	-----		6,0	3	91,7	APROVADO
SUJEITO 14	5,8	5,5	6,1	5,0	6,0	-----		6,0	7	91,7	APROVADO
SUJEITO 15	3,4	5,8	1,9	4,5	4,0	-----		4,0	4	95,8	REPROVADO
SUJEITO 16	4,5	4,9	2,2	4,5	4,0	-----		4,0	14	81,6	REPROVADO
SUJEITO 17	3,4	3,8	2,7	2,5	3,0	-----		3,0	4	94,0	REPROVADO
SUJEITO 18	4,2	5,0	0,0	0,0	2,0	-----	3,0	5,0	30	66,2	REPROVADO
SUJEITO 19	6,2	8,2	8,0	5,9	7,0	-----		7,0	6	97,4	APROVADO
SUJEITO 20	4,6	4,1	2,8	3,5	4,0	-----	1,0	5,0	12	87,2	APROVADO
SUJEITO 21	5,7	5,1	4,1	5,5	5,0	-----		5,0	3	95,7	APROVADO
SUJEITO 22	3,7	3,5	2,9	3,5	3,0	-----	2,0	5,0	7	88,5	APROVADO
SUJEITO 23	5,0	5,0	1,6	2,1	3,0	-----	2,0	5,0	7	91,4	APROVADO
SUJEITO 24	1,8	3,5	2,9	6,0	4,0	-----	2,0	6,0	14	81,0	APROVADO
SUJEITO 25	0,0	6,5	1,4	4,4	3,0	-----	2,0	5,0	8	86,6	APROVADO
SUJEITO 26	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	-----		0,0	28	49,4	REPROVADO
SUJEITO 27	7,6	8,3	0,0	0,0	4,0	-----		4,0	26	57,0	REPROVADO
SUJEITO 28	6,8	7,1	1,4	1,7	4,0	-----	1,0	5,0	0	99,1	APROVADO
SUJEITO 29	5,0	7,0	0,8	1,8	4,0	-----		4,0	6	94,1	REPROVADO
SUJEITO 30	6,0	7,8	1,6	5,5	5,0	-----		5,0	4	96,2	APROVADO
SUJEITO 31	6,1	6,5	2,1	2,5	4,0	-----	1,0	5,0	8	91,2	APROVADO
SUJEITO 32	4,7	6,2	2,9	6,5	5,0	-----		5,0	4	98,1	APROVADO
SUJEITO 33	6,0	7,5	8,6	2,0	6,0	-----		6,0	2	96,7	APROVADO
SUJEITO 34	7,4	7,5	9,7	2,9	7,0	-----		7,0	3	97,1	APROVADO
MEDIA GERAL	4,5	5,2	3,2	3,7	-----	-----	-----	4,7	-----	-----	-----

Tabela 13. Desempenho acadêmico do 7C ao final do ano letivo de 2024. Os alunos que aumentaram suas notas estão ressaltados em cor amarelo. Os alunos que baixaram sua média têm os números de cor vermelho no 4º bimestre.

Fonte: O autor, 2024

Análise da Tabela 13

A Tabela 13 indica que 17 dos 34 alunos apresentaram uma melhoria em seu desempenho acadêmico. Este dado é um reflexo positivo do uso das plataformas de ensino, embora a taxa de aprovação ainda seja baixa.

Conclusão: O fato de 17 alunos terem melhorado seu desempenho é um indicador positivo, pois mostra que as plataformas de ensino (Duolingo e ELEVA) têm potencial para melhorar a aprendizagem dos alunos. No entanto, para alcançar melhores resultados de aprovação, é necessário um suporte adicional e uma abordagem

pedagógica mais eficaz.

Conclusão Final: Nas Tabelas 12 e 13, as plataformas ELEVA e Duolingo apresentaram resultados mistos. Embora tenham gerado melhorias no desempenho de muitos alunos, a taxa de aprovação foi baixa, indicando que o impacto das ferramentas, embora significativo, não foi suficiente para garantir o sucesso acadêmico de todos. Isso reforça a necessidade de um plano pedagógico integrado que combine o uso dessas ferramentas com estratégias de ensino mais eficazes e suporte contínuo aos alunos.

Prof: Oscar Silva - Inglês - 8A	Avaliação -->							
NOME DO ALUNO	CAD 30/11	DU 2/12	ELE 2/12	AVE 12/11	AVG 27/11	PRJ 29/11	TOTAL	
SUJEITO 1	0,0	0,1	0,0	1,0	2,6	0,3	3,9	
SUJEITO 2	0,1	0,3	0,8	1,8	1,4	0,4	4,7	
SUJEITO 3	1,1	0,9	0,8	2,0	2,4	0,4	7,6	
SUJEITO 4	0,4	0,0	0,0	1,6	1,5	0,4	3,9	
SUJEITO 5	0,3	1,0	0,0	1,6	2,1	0,4	5,3	
SUJEITO 6	1,3	1,1	0,0	1,8	2,1	0,4	6,6	
SUJEITO 7	0,7	0,0	1,0	2,0	2,3	0,4	6,2	
SUJEITO 8	0,4	0,1	0,7	1,6	2,0	0,4	5,2	
SUJEITO 9	0,1	0,0	0,4	1,8	2,3	0,4	4,9	
SUJEITO 10	0,3	0,0	0,0	0,0	2,0	0,4	2,6	
SUJEITO 11	0,6	0,0	0,5	2,0	2,3	0,4	5,7	
SUJEITO 12	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	
SUJEITO 13	0,7	0,6	0,8	1,0	2,0	0,4	5,4	
SUJEITO 14	1,5	0,0	0,4	1,8	2,9	0,4	6,9	
SUJEITO 15	0,9	0,2	0,7	2,0	2,6	0,4	6,7	
SUJEITO 16	0,7	0,0	0,4	1,8	2,4	0,4	5,6	
SUJEITO 17	1,0	0,1	0,0	1,0	2,6	0,3	4,9	
SUJEITO 18	1,3	1,5	0,9	2,0	1,5	0,4	7,6	
SUJEITO 19	0,6	0,0	0,0	1,0	2,3	0,3	4,1	
SUJEITO 20	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	
SUJEITO 21	0,6	0,6	0,0	2,0	2,4	0,4	5,9	
SUJEITO 22	0,8	0,0	0,8	2,0	2,9	0,4	6,8	
SUJEITO 23	0,2	0,0	0,0	1,6	1,8	0,4	4,0	
SUJEITO 24	0,6	0,0	0,0	2,0	2,0	0,4	4,9	
SUJEITO 25	0,9	0,3	0,6	2,0	1,5	0,4	5,7	
SUJEITO 26	0,0	0,0	0,0	2,0	2,4	0,4	4,8	
SUJEITO 27	0,9	0,6	0,8	2,0	2,3	0,3	6,8	

Tabela 14. Desempenho acadêmico do 8A ao final do 4º Bimestre. Os campos ressaltados em verde estão acima da média e os campos ressaltados de vermelho estão abaixo da média. Fonte: O autor,

Análise da tabela 14

A Tabela 14 revela dados significativos sobre o impacto das plataformas de ensino (ELEVA e Duolingo) no desempenho dos alunos, com 15 alunos aprovados e 12 reprovados. A análise desses dados permite uma avaliação detalhada dos efeitos dessas ferramentas de aprendizado.

Alunos aprovados: 15 alunos foram aprovados, todos utilizando o ELEVA ou o Duolingo. Isso mostra que o uso dessas plataformas foi essencial para o sucesso desses alunos. Nenhum aluno aprovado na turma deixou de utilizar essas ferramentas, indicando sua importância no processo de aprendizagem.

Alunos reprovados: 12 alunos foram reprovados, sendo que 4 usaram ELEVA ou Duolingo, enquanto 8 não utilizaram nenhuma dessas plataformas. Esse dado sugere que, embora as plataformas tenham tido impacto positivo para a maioria dos alunos aprovados, a falta de uso dessas ferramentas foi um fator para a reprovação de uma parte considerável da turma.

Impacto das plataformas: A plataforma ELEVA teve um impacto significativo, com 11 alunos apresentando alto impacto nas suas notas devido ao uso da ferramenta. Já o Duolingo teve um impacto menor, com 3 alunos apresentando alto impacto. Isso indica que a plataforma ELEVA foi mais eficaz no aprimoramento das notas dos alunos em comparação com o Duolingo.

Conclusão

A plataforma ELEVA teve um impacto mais forte, com uma maior quantidade de alunos melhorando significativamente suas notas devido ao seu uso. Isso reforça a eficácia do ELEVA na aprendizagem da língua inglesa. O Duolingo também contribuiu positivamente para a aprendizagem, mas seu impacto foi mais limitado. Essa diferença pode ser atribuída às características das plataformas ou ao tipo de

apoio pedagógico oferecido juntamente com elas.

ALUNO	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	MA	P. FINAL	CONS	MEDIA	FALTAS	FREQ %	SITUAÇÃO
SUJEITO 1	6,2	6,8	1,9	4,8	5,0	-----		5,0	1	95,3	APROVADO
SUJEITO 2	5,6	7,2	7,0	7,6	7,0	-----		7,0	7	89,9	APROVADO
SUJEITO 3	5,5	7,0	8,2	6,7	7,0	-----		7,0	4	96,8	APROVADO
SUJEITO 4	5,8	6,2	6,1	6,4	6,0	-----		6,0	6	89,2	APROVADO
SUJEITO 5	5,9	5,4	2,1	5,2	5,0	-----		5,0	6	94,3	APROVADO
SUJEITO 6	5,8	5,6	6,3	5,0	6,0	-----		6,0	12	83,7	APROVADO
SUJEITO 7	3,4	5,5	2,6	2,7	4,0	-----		4,0	8	88,0	REPROVADO
SUJEITO 8	5,7	7,5	7,3	5,8	7,0	-----		7,0	1	96,3	APROVADO
SUJEITO 9	4,5	6,2	4,5	2,0	4,0	-----	1,0	5,0	7	83,7	APROVADO
SUJEITO 10	4,2	7,5	6,7	5,5	6,0	-----		6,0	6	95,9	APROVADO
SUJEITO 11	5,8	8,6	6,9	7,0	7,0	-----		7,0	2	97,1	APROVADO
SUJEITO 12	6,4	5,9	4,6	6,8	6,0	-----		6,0	12	94,8	APROVADO
SUJEITO 13	3,8	4,3	6,1	5,7	5,0	-----		5,0	5	91,5	APROVADO
SUJEITO 14	5,0	6,5	7,5	5,0	6,0	-----		6,0	4	93,5	APROVADO
SUJEITO 15	6,3	6,5	6,4	7,6	7,0	-----		7,0	7	95,4	APROVADO
SUJEITO 16	6,5	6,9	1,4	4,2	5,0	-----		5,0	12	79,0	APROVADO
SUJEITO 17	3,9	5,1	1,5	0,4	3,0	-----		3,0	26	57,6	REPROVADO
SUJEITO 18	5,0	5,8	7,4	6,0	6,0	-----		6,0	2	97,3	APROVADO
SUJEITO 19	5,0	6,5	2,8	6,9	5,0	-----		5,0	13	83,1	APROVADO
SUJEITO 20	5,5	7,0	4,5	4,0	5,0	-----		5,0	6	90,2	APROVADO
SUJEITO 21	3,9	5,0	2,9	5,0	4,0	-----	1,0	5,0	11	92,2	PROGRESSÃO PARCIAL
SUJEITO 22	5,0	5,6	5,2	4,8	5,0	-----		5,0	3	96,2	APROVADO
SUJEITO 23	4,2	7,5	6,5	6,9	6,0	-----		6,0	5	94,9	APROVADO
SUJEITO 24	4,3	5,2	6,0	5,7	5,0	-----		5,0	9	82,5	PROGRESSÃO PARCIAL
SUJEITO 25	5,0	5,0	1,2	4,0	4,0	-----		4,0	19	63,8	REPROVADO
SUJEITO 26	5,0	6,0	2,9	5,4	5,0	-----		5,0	5	92,0	APROVADO
SUJEITO 27	4,0	2,4	2,1	4,5	3,0	-----		3,0	7	95,7	REPROVADO
MEDIA GERAL	5,0	6,1	4,7	5,2	-----	-----	-----	5,4	-----	-----	-----

Tabela 15. Desempenho acadêmico do 8A ao final do ano letivo 2024. Os alunos que aumentaram suas notas estão ressaltados em cor amarelo. Os alunos que baixaram sua média têm os números de cor vermelho no 4º bimestre.

Fonte: O autor, 2024

Análise da tabela 15

A Tabela 15 mostra que 11 dos 27 alunos melhoraram seu desempenho acadêmico. Isso sugere que o uso das plataformas (Duolingo e ELEVA) teve um efeito positivo, mas é importante observar que a melhoria não se traduziu necessariamente em aprovação para todos os alunos.

Conclusão

A melhoria no desempenho de 11 alunos de 27 é um resultado positivo, indicando que as ferramentas de aprendizagem ajudaram uma parte significativa da turma. No entanto, para garantir uma maior taxa de aprovação, outras estratégias

pedagógicas complementares devem ser exploradas.

Conclusão Final: Nas Tabelas 14 e 15, a plataforma ELEVA se destacou em termos de impacto positivo no aprendizado dos alunos, com um número maior de alunos apresentando melhorias nas suas notas. Embora o Duolingo também tenha sido útil para alguns, o ELEVA teve um papel mais relevante. Isso sugere que, para turmas com desafios de aprendizado, a combinação de ferramentas como o ELEVA, juntamente com apoio pedagógico adequado, pode resultar em um melhor desempenho acadêmico.

Prof: Oscar Silva - Inglês - 8B Avaliação -->	CAD	DU	ELE	AVE	AVG	PRJ	TOTAL
NOME DO ALUNO	30/11	2/12	2/12	12/11	27/11	29/11	
SUJEITO 1	0,0	0,4	0,0	1,2	1,6	0,0	3,2
SUJEITO 2	0,4	0,1	0,0	1,8	1,6	0,4	4,3
SUJEITO 3	0,9	0,3	0,0	1,6	0,0	0,4	3,2
SUJEITO 4	1,4	1,5	0,0	2,0	2,1	0,3	7,4
SUJEITO 5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,3	1,8
SUJEITO 6	0,7	0,1	1,0	1,8	1,5	0,3	5,3
SUJEITO 7	0,9	0,0	0,0	1,4	1,8	0,3	4,4
SUJEITO 8	0,3	0,6	0,0	1,8	1,8	0,4	5,0
SUJEITO 9	0,1	0,0	0,0	0,8	0,9	0,3	2,1
SUJEITO 10	1,1	0,4	0,0	1,6	2,1	0,5	5,7
SUJEITO 11	0,1	0,1	0,0	1,4	1,3	0,4	3,3
SUJEITO 12	0,4	0,0	0,0	1,6	1,2	0,5	3,7
SUJEITO 13	0,0	0,6	1,0	1,8	1,6	0,4	5,3
SUJEITO 14	0,3	0,0	0,0	1,6	1,8	0,2	4,0
SUJEITO 15	1,0	1,2	0,0	1,6	1,6	0,5	5,8
SUJEITO 16	1,4	0,4	0,7	2,0	1,9	0,5	6,9
SUJEITO 17	0,3	0,4	0,0	1,4	2,5	0,4	5,0
SUJEITO 18	0,2	0,0	0,5	0,8	1,5	0,4	3,4
SUJEITO 19	0,9	0,4	0,0	1,8	1,9	0,4	5,4
SUJEITO 20	0,1	0,0	0,0	1,8	1,9	0,4	4,2
SUJEITO 21	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	0,3	2,6
SUJEITO 22	0,0	0,7	0,9	1,0	1,5	0,3	4,4
SUJEITO 23	0,0	0,6	0,1	1,8	1,5	0,4	4,4
SUJEITO 24	0,0	0,0	0,0	1,2	1,6	0,4	3,2
SUJEITO 25	0,9	0,9	0,0	1,2	1,8	0,4	5,2
SUJEITO 26	0,6	1,0	0,6	1,6	1,6	0,3	5,6
SUJEITO 27	1,4	0,6	0,0	1,6	2,4	0,4	6,4
SUJEITO 28	1,1	0,6	0,8	1,4	1,9	0,3	6,0

Tabela 16. Desempenho acadêmico do 8B ao final do 4º Bimestre. Os campos ressaltados em verde estão acima da média e os campos ressaltados de vermelho estão abaixo da média.

Fonte: O autor, 2024

Análise da tabela 16

A Tabela 16 oferece uma visão detalhada sobre o impacto das plataformas de ensino (ELEVA e Duolingo) no desempenho dos alunos. Vamos analisar os dados extraídos dessa tabela e sua implicação no aprendizado da língua inglesa.

Alunos aprovados: 13 alunos foram aprovados, sendo que 12 usaram as plataformas ELEVA ou Duolingo. Nenhum aluno aprovado deixou de utilizar essas ferramentas. Isso reforça o papel crucial das plataformas no processo de aprendizado.

Alunos reprovados: 15 alunos foram reprovados, sendo que 8 não utilizaram ELEVA ou Duolingo, enquanto 8 usaram as plataformas. Esse dado indica que a falta de uso dessas ferramentas contribuiu para a reprovação de 8 alunos. Ao mesmo tempo, é importante destacar que mesmo com o uso dessas plataformas, 8 alunos ainda não conseguiram aprovação, o que sugere que outros fatores podem ter influenciado a reprovação, como a quantidade de conteúdo estudado ou a qualidade do acompanhamento pedagógico.

Impacto das plataformas: O aplicativo Duolingo teve um maior impacto nas notas dos alunos, com 9 alunos apresentando alto impacto em suas notas devido ao uso da ferramenta. Já a plataforma ELEVA teve um impacto mais limitado, com 4 alunos apresentando alto impacto. Isso sugere que, nesta turma, o Duolingo foi mais eficaz em promover uma melhoria significativa nas notas.

Conclusão

O Duolingo teve um impacto mais forte do que a plataforma ELEVA, refletido no maior número de alunos que apresentaram alto impacto nas suas notas devido ao uso do aplicativo. Embora o ELEVA também tenha sido útil, sua eficácia foi mais restrita nesta turma. Esse resultado pode ser influenciado por fatores como o tempo de uso, o estilo de aprendizagem dos alunos e a forma como as plataformas foram

integradas ao processo de ensino.

ALUNO	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	MA	P. FINAL	CONS	MEDIA	FALTAS	FREQ %	SITUAÇÃO
SUJEITO 1	5,5	6,1	6,1	4,3	5,5	-----		5,5	4	97,9	APROVADO
SUJEITO 2	5,9	6,3	6,6	3,2	5,5	-----		5,5	14	72,7	REPROVADO
SUJEITO 3	5,6	5,6	5,7	5,4	6,0	-----		6,0	5	93,9	APROVADO
SUJEITO 4	2,7	5,0	2,1	4,4	4,0	-----	1,0	5,0	10	85,6	APROVADO
SUJEITO 5	2,5	5,8	5,0	4,9	5,0	-----		5,0	3	95,4	APROVADO
SUJEITO 6	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0	-----		1,0	11	38,0	REPROVADO
SUJEITO 7	2,1	5,0	3,4	2,1	3,0	-----		3,0	8	90,4	REPROVADO
SUJEITO 8	5,5	5,8	6,3	5,7	6,0	-----		6,0	3	95,5	APROVADO
SUJEITO 9	2,3	5,6	3,0	5,4	4,0	-----	1,0	5,0	11	84,0	APROVADO
SUJEITO 10	3,8	5,0	6,1	3,9	5,0	-----		5,0	6	90,7	APROVADO
SUJEITO 11	4,5	6,0	6,7	5,9	6,0	-----		6,0	0	98,3	APROVADO
SUJEITO 12	3,1	6,0	4,7	5,0	5,0	-----		5,0	5	92,9	APROVADO
SUJEITO 13	3,2	5,8	6,1	3,4	5,0	-----		5,0	8	89,1	APROVADO
SUJEITO 14	5,0	6,0	3,5	5,4	5,0	-----		5,0	6	89,3	APROVADO
SUJEITO 15	3,3	5,5	5,4	4,4	5,0	-----		5,0	7	91,4	APROVADO
SUJEITO 16	3,1	5,3	1,4	4,4	4,0	-----	1,0	5,0	5	92,5	APROVADO
SUJEITO 17	2,5	5,6	5,6	3,2	4,0	-----	1,0	5,0	4	94,6	APROVADO
SUJEITO 18	5,1	6,8	6,3	6,4	6,0	-----		6,0	2	96,2	APROVADO
SUJEITO 19	5,2	6,1	3,0	6,1	5,0	-----		5,0	11	86,6	APROVADO
SUJEITO 20	3,4	6,4	6,6	3,3	5,0	-----		5,0	14	86,4	APROVADO
SUJEITO 21	3,3	5,4	5,4	3,7	4,0	-----		4,0	10	73,7	REPROVADO
SUJEITO 22	3,7	5,7	6,1	6,9	6,0	-----		6,0	3	95,1	APROVADO
SUJEITO 23	2,1	2,4	1,5	2,6	2,0	-----		2,0	16	77,8	REPROVADO
SUJEITO 24	6,3	5,5	8,2	7,3	7,0	-----		7,0	1	95,4	APROVADO
SUJEITO 25	4,3	2,9	5,3	1,8	4,0	-----		4,0	7	94,8	REPROVADO
SUJEITO 26	3,4	4,5	6,3	5,2	5,0	-----		5,0	5	94,0	APROVADO
SUJEITO 27	5,0	5,0	4,5	4,2	5,0	-----		5,0	7	89,8	REPROVADO
SUJEITO 28	6,8	6,6	2,5	3,2	5,0	-----		5,0	1	94,1	APROVADO
SUJEITO 29	2,3	5,0	0,0	5,7	3,0	-----	2,0	5,0	2	97,7	APROVADO
MEDIA GERAL	3,8	5,3	4,6	4,3	-----	-----	-----	4,8	-----	-----	-----

Tabela 17. Desempenho acadêmico do 8B ao final do ano letivo de 2024. Os alunos que aumentaram suas notas estão ressaltados em cor amarelo. Os alunos que baixaram sua média têm os números de cor vermelho no 4º bimestre.

Fonte: O autor, 2024

Análise da tabela 17

A Tabela 17 indica que 17 dos 29 alunos melhoraram seu desempenho acadêmico. Esse resultado sugere que a maioria dos alunos obteve algum nível de progresso, o que é um indicador positivo de que as plataformas de ensino contribuíram para o aprendizado da língua inglesa.

Conclusão da Tabela 17:

A melhoria de 17 alunos de 29 é um dado animador, refletindo um progresso significativo. Isso indica que as plataformas foram eficazes para um bom número de alunos, embora ainda seja necessário trabalhar com aqueles que não apresentaram

melhorias no desempenho.

Conclusão Final: Nas Tabelas 16 e 17, o Duolingo teve um impacto mais significativo do que o ELEVA no aprendizado dos alunos, o que é refletido na maior quantidade de alunos que experimentaram um alto impacto nas suas notas devido ao uso do aplicativo. Embora o ELEVA tenha contribuído de forma positiva, ele teve um impacto mais limitado. A melhoria no desempenho de 17 alunos de 29 é um sinal positivo de que as plataformas contribuíram para o progresso acadêmico, mas a adoção de estratégias complementares poderá ser necessária para garantir um impacto mais amplo.

Prof: Oscar Silva - Inglês - 8C Avaliação -->		CAD	DU	ELE	AVE	AVG	PRJ	TOTAL
NOME DO ALUNO		29/11	2/12	2/12	12/11	27/11	29/11	
SUJEITO 1	0,2	1,5	0,0	1,8	2,5	0,5	6,5	
SUJEITO 2	1,0	1,1	0,0	1,8	2,6	0,5	7,0	
SUJEITO 3	0,8	1,5	0,0	1,6	2,1	0,5	6,5	
SUJEITO 4	1,1	0,1	0,0	1,2	2,1	0,4	4,9	
SUJEITO 5	0,7	0,0	0,0	1,4	1,7	0,5	4,3	
SUJEITO 6	0,7	0,2	0,0	1,2	1,7	0,5	4,3	
SUJEITO 7	0,5	0,0	0,4	1,4	1,7	0,5	4,4	
SUJEITO 8	1,1	1,5	0,8	1,6	2,1	0,4	7,4	
SUJEITO 9	0,7	0,8	0,0	1,2	1,2	0,5	4,4	
SUJEITO 10	0,2	1,5	0,4	1,6	2,3	0,4	6,3	
SUJEITO 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SUJEITO 12	0,4	0,0	0,0	1,0	2,0	0,5	3,9	
SUJEITO 13	0,1	0,0	0,0	1,8	1,2	0,0	3,1	
SUJEITO 14	0,7	0,2	0,0	1,4	1,8	0,5	4,6	
SUJEITO 15	0,2	0,0	0,0	1,2	1,1	0,3	2,7	
SUJEITO 16	1,2	1,5	0,0	1,8	1,7	0,5	6,7	
SUJEITO 17	0,0	0,0	0,0	1,8	2,6	0,5	4,9	
SUJEITO 18	1,0	0,0	0,0	1,6	1,4	0,5	4,5	
SUJEITO 19	0,8	0,0	0,0	0,8	2,3	0,3	4,2	
SUJEITO 20	0,4	0,0	0,6	1,0	0,9	0,5	3,4	
SUJEITO 21	0,6	0,1	0,0	2,0	2,4	0,5	5,5	
SUJEITO 22	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	0,5	2,7	
SUJEITO 23	1,1	0,0	0,0	1,6	2,3	0,5	5,5	
SUJEITO 24	0,6	1,5	0,4	1,2	0,9	0,3	4,9	
SUJEITO 25	0,0	1,5	0,4	1,2	1,2	0,5	4,8	
SUJEITO 26	0,9	0,0	0,0	1,4	1,2	0,5	4,0	
SUJEITO 27	0,0	0,0	0,0	1,8	1,7	0,5	4,0	
SUJEITO 28	0,0	0,0	0,0	1,8	0,9	0,5	3,2	

Tabela 18. Desempenho acadêmico do 8C ao final do 4º Bimestre. Os campos ressaltados em verde estão acima da média e os campos ressaltados de vermelho estão abaixo da média.

Fonte: Silva, 2024.

Análise da tabela 18

A Tabela 18 apresenta dados interessantes sobre o impacto das plataformas ELEVA e Duolingo no aprendizado dos alunos. Com base nesses dados, podemos realizar uma análise mais aprofundada sobre o desempenho da turma e a influência das plataformas no processo de aprendizagem.

Alunos aprovados: 8 alunos foram aprovados, e 7 destes usaram as plataformas ELEVA ou Duolingo, o que sugere que o uso das plataformas foi essencial para a aprovação desses alunos. O fato de apenas 1 aluno aprovado não ter utilizado essas ferramentas reforça a ideia de que elas desempenham um papel importante no desempenho acadêmico.

Alunos reprovados: 20 alunos foram reprovados, dos quais 12 não utilizaram as plataformas ELEVA ou Duolingo, e 4 utilizaram as ferramentas. Esse dado reforça que a falta de uso das plataformas contribuiu para o fracasso acadêmico de muitos alunos. No entanto, mesmo os alunos que utilizaram as plataformas não garantiram sua aprovação, o que sugere que, apesar do impacto positivo de tais ferramentas, outros fatores também influenciam o desempenho.

Impacto das plataformas: O aplicativo Duolingo teve um impacto significativo em 8 alunos, sendo que nenhum aluno apresentou alto impacto devido ao uso do ELEVA. Esse dado reforça a ideia de que, nesta turma, o Duolingo foi muito mais eficaz em melhorar o desempenho dos alunos. O fato de a plataforma ELEVA não ter mostrado nenhum impacto alto nas notas sugere que sua aplicação pode não ter sido tão eficaz quanto o Duolingo para esta turma específica.

Conclusão da Tabela 18:

O Duolingo teve um impacto superior na aprendizagem da língua inglesa em comparação com o ELEVA, com 8 alunos apresentando alto impacto devido ao uso do aplicativo. A ausência de impacto significativo da plataforma ELEVA sugere que ela pode não ter sido suficientemente integrada ou utilizada de forma eficaz. O Duolingo,

por outro lado, parece ser a ferramenta mais eficaz nesta turma.

ALUNO	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	MA	P. FINAL	CONS	MEDIA	FALTAS	FREQ %	SITUAÇÃO
SUJEITO 1	6,8	9,2	8,8	6,5	8,0	-----		8,0	5	94,1	APROVADO
SUJEITO 2	4,5	4,0	7,1	7,5	6,0	-----		6,0	8	85,7	APROVADO
SUJEITO 3	6,5	5,5	7,4	4,4	6,0	-----		6,0	3	94,1	APROVADO
SUJEITO 4	4,4	4,3	6,5	6,4	5,0	-----		5,0	5	91,1	APROVADO
SUJEITO 5	6,2	8,0	7,8	4,6	7,0	-----		7,0	4	96,7	APROVADO
SUJEITO 6	4,3	3,6	2,0	2,8	3,0	-----		3,0	7	85,6	REPROVADO
SUJEITO 7	4,8	4,0	7,6	6,7	6,0	-----		6,0	2	95,9	APROVADO
SUJEITO 8	3,2	5,0	5,2	9,0	6,0	-----		6,0	8	88,8	APROVADO
SUJEITO 9	5,0	5,0	6,6	4,5	5,0	-----		5,0	6	93,7	APROVADO
SUJEITO 10	4,0	2,4	1,5	4,2	3,0	-----		3,0	7	79,1	REPROVADO
SUJEITO 11	4,6	4,1	2,9	4,5	4,0	-----	1,0	5,0	7	86,3	APROVADO
SUJEITO 12	4,7	5,8	5,3	5,6	5,0	-----		5,0	4	95,3	APROVADO
SUJEITO 13	4,2	4,0	2,7	2,7	3,0	-----		3,0	8	87,0	REPROVADO
SUJEITO 14	5,2	5,0	6,0	5,5	5,0	-----		5,0	5	91,1	APROVADO
SUJEITO 15	4,6	4,0	4,6	4,9	5,0	-----		5,0	5	92,7	APROVADO
SUJEITO 16	5,0	5,5	4,8	4,8	5,0	-----		5,0	3	95,9	APROVADO
SUJEITO 17	4,0	5,0	6,4	5,5	5,0	-----		5,0	13	85,7	APROVADO
SUJEITO 18	4,2	2,6	2,6	5,0	4,0	-----	1,0	5,0	7	78,0	APROVADO
SUJEITO 19	4,2	5,0	2,5	3,2	4,0	-----	1,0	5,0	7	80,1	APROVADO
SUJEITO 20	5,1	6,3	6,0	4,3	5,0	-----		5,0	4	91,1	APROVADO
SUJEITO 21	5,0	5,0	4,0	7,0	5,0	-----		5,0	2	94,8	APROVADO
SUJEITO 22	3,3	5,0	2,0	5,0	4,0	-----		4,0	8	75,6	REPROVADO
SUJEITO 23	5,6	7,0	5,6	7,0	6,0	-----		6,0	7	84,3	APROVADO
SUJEITO 24	2,0	4,4	4,2	3,9	4,0	-----		4,0	6	94,3	REPROVADO
SUJEITO 25	2,8	3,3	1,9	0,0	2,0	-----		2,0	19	74,6	REPROVADO
SUJEITO 26	4,6	6,4	7,1	6,5	6,0	-----		6,0	4	95,1	APROVADO
SUJEITO 27	5,0	3,6	1,5	4,5	4,0	-----		4,0	2	96,0	REPROVADO
SUJEITO 28	5,6	7,1	1,8	4,9	5,0	-----		5,0	6	92,3	APROVADO
MEDIA GERAL	4,6	5,0	4,7	5,0	-----	-----	-----	4,9	-----	-----	-----

Tabela 19 Desempenho acadêmico do 8C ao final do ano letivo de 2024. Os alunos que aumentaram suas notas estão ressaltados em cor amarelo. Os alunos que baixaram sua média têm os números de cor vermelho no 4º bimestre.

Fonte: Silva, 2024

Análise da tabela 19

A Tabela 19 revela que 13 dos 28 alunos melhoraram seu desempenho acadêmico. Embora a proporção de alunos que melhoraram seja significativa, ela ainda representa apenas uma parte dos alunos, indicando que há margem para melhorias no processo de ensino e na adoção de plataformas de aprendizagem.

Conclusão da Tabela 19:

A melhoria de 13 alunos de 28 é um dado positivo, indicando que um bom número de alunos se beneficiou com as plataformas. No entanto, é necessário um esforço adicional para alcançar os alunos que não apresentaram progresso. A

utilização de métodos complementares ou ajustes nas estratégias de ensino pode ser uma solução para otimizar o aprendizado de todos os alunos.

Conclusão Final: O Duolingo mostrou-se mais impactante para o aprendizado da língua inglesa nesta turma, com 8 alunos apresentando um alto impacto nas suas notas. Já a plataforma ELEVA teve um impacto nulo em termos de alunos com alto impacto. Embora 13 dos 28 alunos tenham mostrado melhorias em seu desempenho acadêmico, o cenário sugere que ainda há espaço para aumentar o impacto do ensino, talvez com uma integração mais eficaz das plataformas ou outras estratégias de apoio aos alunos.

Prof: Oscar Silva - Inglês - 9A Avaliação -->							TOTAL
NOME DO ALUNO	CAD 31/11	DU 2/12	ELE 2/12	AVE 18/11	AVG 26/11	PRJ 29/11	
SUJEITO 1	1,5	0,8	0,0	1,4	1,1	0,5	5,2
SUJEITO 2	0,8	0,0	0,0	2,0	1,4	0,5	4,7
SUJEITO 3	0,8	0,6	0,2	1,8	1,2	0,5	5,1
SUJEITO 4	2,0	0,0	0,4	2,0	0,9	0,5	5,8
SUJEITO 5	1,8	1,5	0,0	1,8	1,7	0,5	7,3
SUJEITO 6	1,7	0,0	0,0	2,0	1,5	0,5	5,7
SUJEITO 7	1,3	0,0	0,0	1,8	0,6	0,5	4,2
SUJEITO 8	1,8	0,6	0,0	2,0	0,8	0,5	5,7
SUJEITO 9	1,2	0,0	0,0	2,0	1,2	0,5	4,9
SUJEITO 10	0,0	0,0	0,0	1,8	0,8	0,5	3,1
SUJEITO 11	0,5	0,0	0,0	2,0	1,7	0,5	4,6
SUJEITO 12	1,3	0,0	0,0	1,8	1,5	0,5	5,1
SUJEITO 13	1,8	1,0	0,0	2,0	1,7	0,5	6,9
SUJEITO 14	2,0	0,0	0,0	2,0	1,8	0,5	6,3
SUJEITO 15	1,2	0,4	0,6	0,6	0,4	0,0	3,2
SUJEITO 16	1,0	0,0	1,0	2,0	0,8	0,5	5,2
SUJEITO 17	1,8	1,5	0,0	1,8	1,2	0,5	6,8
SUJEITO 18	2,0	1,5	0,4	1,8	1,2	0,5	7,4
SUJEITO 19	1,5	0,4	0,0	1,4	1,1	0,5	4,9
SUJEITO 20	2,0	1,5	0,8	2,0	1,4	0,5	8,1
SUJEITO 21	1,3	0,3	1,0	1,8	1,8	0,5	6,7
SUJEITO 22	1,8	0,0	0,7	0,6	1,1	0,5	4,6
SUJEITO 23	2,0	0,0	0,0	2,0	1,5	0,5	6,0
SUJEITO 24	1,3	0,0	0,0	2,0	1,4	0,5	5,2
SUJEITO 25	1,8	0,0	0,0	2,0	1,5	0,5	5,8
SUJEITO 26	1,0	0,0	0,0	1,8	1,4	0,5	4,6
SUJEITO 27	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2
SUJEITO 28	1,8	1,0	0,0	1,6	1,4	0,5	6,2
SUJEITO 29	0,0	0,0	0,0	1,6	1,4	0,5	3,5
SUJEITO 30	1,8	1,5	0,0	2,0	1,5	0,5	7,3
SUJEITO 31	2,0	0,6	0,8	1,8	1,8	0,5	7,6
SUJEITO 32	2,0	0,0	0,0	1,6	1,1	0,5	5,1

Tabela 20. Desempenho acadêmico do 9A ao final do 4º Bimestre. Os campos ressaltados em verde estão acima da média e os campos ressaltados de vermelho estão abaixo da média.

Fonte: O autor,2024

Análise da tabela 20

A Tabela 20 apresenta dados cruciais para entender o impacto das plataformas ELEVA e Duolingo no desempenho dos alunos. A partir dessa tabela, podemos observar o comportamento dos alunos aprovados e reprovados, além de verificar o impacto específico de cada plataforma no aprendizado da língua inglesa.

Alunos aprovados: 21 alunos foram aprovados, sendo que 14 desses alunos utilizaram o Duolingo ou o ELEVA. Isso demonstra que as plataformas foram responsáveis por uma parte significativa das aprovações, com 7 alunos aprovados sem o uso dessas ferramentas.

Alunos reprovados: 11 alunos foram reprovados, com 3 deles utilizando o Duolingo ou o ELEVA, enquanto 8 alunos reprovados não usaram essas plataformas. Isso sugere que a ausência do uso das plataformas pode ter contribuído para a reprovação de uma parte considerável da turma. A diferença de desempenho entre os alunos que utilizaram as ferramentas e os que não utilizaram é notável.

Impacto das plataformas:

Duolingo: 8 alunos apresentaram alto impacto em suas notas devido ao uso do Duolingo. Esse número reforça a ideia de que o Duolingo teve uma contribuição mais expressiva para o aprendizado da turma.

ELEVA: 4 alunos apresentaram alto impacto nas suas notas devido ao uso do ELEVA. Embora este número seja positivo, ele é inferior ao impacto observado com o Duolingo, sugerindo que o Duolingo foi mais eficaz na melhoria do desempenho acadêmico.

Conclusão da Tabela 20:

O Duolingo teve maior impacto no aprendizado da língua inglesa nesta turma, com 8 alunos apresentando um alto impacto em suas notas devido ao uso da plataforma. A plataforma ELEVA teve um impacto menor, com apenas 4 alunos apresentando alto impacto. Esses dados confirmam a tendência de que o Duolingo se mostrou mais eficaz para essa turma.

ALUNO	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	MA	P. FINAL	CONS	MEDIA	FALTAS	FREQ %	SITUAÇÃO
SUJEITO 1	6,0	6,6	2,3	5,3	5,0	-----		5,0	5	92,0	APROVADO
SUJEITO 2	6,5	6,0	4,7	4,7	5,0	-----		5,0	3	92,1	APROVADO
SUJEITO 3	5,0	6,0	1,8	5,8	5,0	-----		5,0	11	84,6	APROVADO
SUJEITO 4	5,5	6,7	5,8	7,3	6,0	-----		6,0	8	88,0	APROVADO
SUJEITO 5	5,5	5,4	3,8	4,2	5,0	-----		5,0	8	89,0	APROVADO
SUJEITO 6	5,2	6,4	2,1	5,7	5,0	-----		5,0	6	90,8	APROVADO
SUJEITO 7	5,7	5,4	3,7	4,9	5,0	-----		5,0	7	88,6	APROVADO
SUJEITO 8	5,0	6,9	4,6	3,1	5,0	-----		5,0	18	79,9	APROVADO
SUJEITO 9	7,0	7,0	3,8	4,7	6,0	-----		6,0	9	85,5	APROVADO
SUJEITO 10	5,0	6,5	5,6	5,1	6,0	-----		6,0	7	86,5	APROVADO
SUJEITO 11	5,5	5,5	5,1	6,3	6,0	-----		6,0	7	88,1	APROVADO
SUJEITO 12	5,0	5,2	2,0	3,2	4,0	-----	1,0	5,0	13	79,7	APROVADO
SUJEITO 13	6,0	7,0	8,1	6,8	7,0	-----		7,0	1	93,1	APROVADO
SUJEITO 14	8,0	8,5	7,5	7,4	8,0	-----		8,0	3	97,4	APROVADO
SUJEITO 15	8,0	8,8	6,9	8,2	8,0	-----		8,0	0	97,9	APROVADO
SUJEITO 16	4,0	5,0	1,4	6,7	4,0	-----	1,0	5,0	18	81,7	APROVADO
SUJEITO 17	5,0	6,0	6,0	4,7	5,0	-----		5,0	9	85,5	APROVADO
SUJEITO 18	6,0	7,0	9,3	6,0	7,0	-----		7,0	6	88,7	APROVADO
SUJEITO 19	5,0	5,0	5,5	5,2	5,0	-----		5,0	7	90,4	APROVADO
SUJEITO 20	6,2	5,7	6,3	5,8	6,0	-----		6,0	6	90,4	APROVADO
SUJEITO 21	6,0	7,0	8,9	6,3	7,0	-----		7,0	2	97,7	APROVADO
SUJEITO 22	4,0	5,0	1,8	3,5	4,0	-----	1,0	5,0	16	81,1	APROVADO
SUJEITO 23	5,0	6,5	0,0	0,0	3,0	-----	2,0	5,0	20	86,4	APROVADO
SUJEITO 24	6,0	7,0	7,4	7,3	7,0	-----		7,0	1	96,8	APROVADO
SUJEITO 25	6,0	5,0	8,3	7,5	7,0	-----		7,0	7	92,6	APROVADO
SUJEITO 26	4,5	3,5	3,6	5,2	4,0	-----	1,0	5,0	8	84,7	APROVADO
SUJEITO 27	4,5	5,0	5,8	4,9	5,0	-----		5,0	13	84,1	APROVADO
SUJEITO 28	3,5	6,0	2,5	4,7	4,0	-----	1,0	5,0	7	90,4	APROVADO
SUJEITO 29	5,1	5,5	2,4	5,1	5,0	-----		5,0	5	93,5	APROVADO
SUJEITO 30	5,0	7,5	7,3	5,3	6,0	-----		6,0	9	94,7	APROVADO
SUJEITO 31	7,3	9,0	6,9	7,0	8,0	-----		8,0	7	94,4	APROVADO
SUJEITO 32	0,0	7,5	7,0	5,7	5,0	-----		5,0	7	92,5	APROVADO

Tabela 21. Desempenho acadêmico do 9A ao final do ano letivo de 2024. Os alunos que aumentaram suas notas estão ressaltados em cor amarelo. Os alunos que baixaram sua média têm os números de cor vermelho no 4º bimestre.

Fonte: O autor, 2024

Análise da tabela 21

A Tabela 21 indica que 18 dos 32 alunos melhoraram seu desempenho acadêmico, o que representa 56,25% da turma. Esse número é significativo, mas ainda há uma proporção de alunos que não apresentaram melhorias. Esse dado sugere que há uma oportunidade de potencializar as estratégias de ensino para alcançar um maior número de alunos.

Conclusão da Tabela 21:

Com 18 alunos melhorando seu desempenho acadêmico, há uma boa evidência de que as plataformas de aprendizado tiveram um impacto positivo em boa parte da turma. No entanto, para uma maior eficácia no ensino, seria útil explorar maneiras de ampliar o alcance dessas plataformas para os alunos que não

apresentaram melhoria, seja por meio de um maior suporte, adaptação de estratégias pedagógicas ou personalização do ensino.

Conclusão Final: O Duolingo foi o aplicativo com maior impacto no aprendizado da língua inglesa nesta turma, com 8 alunos apresentando um alto impacto em suas notas. A plataforma ELEVA, embora tenha mostrado algum impacto positivo, ficou atrás do Duolingo. Embora 18 dos 32 alunos tenham melhorado seu desempenho, o número ainda deixa claro que há espaço para melhorias na integração dessas plataformas e na aplicação de métodos de ensino mais eficazes para todos os alunos.

Prof: Oscar Silva - Inglês - 9B Avaliação -->	CAD	DU	ELE	AVE	AVG	PRJ	TOTAL
NOME DO ALUNO	30/11	2/12	2/12	12/11	26/11	29/11	L
SUJEITO 1	0,0	0,3	0,1		1,1	0,0	1,5
SUJEITO 2	0,8	0,2	0,0	0,8	1,4	0,3	3,4
SUJEITO 3	1,3	0,0	0,2	1,4	1,4	0,5	4,7
SUJEITO 4	0,8	1,0	0,0	1,0	2,0	0,3	5,0
SUJEITO 5	0,8	0,0	0,2	1,4	1,4	0,5	4,2
SUJEITO 6	0,3	0,0	0,0	1,0	1,4	0,4	3,1
SUJEITO 7	0,6	0,2	0,1	1,0	1,8	0,5	4,2
SUJEITO 8	0,6	0,0	0,0	0,8	1,8	0,5	3,7
SUJEITO 9	0,0	0,3	0,4	1,4	0,0	0,5	2,6
SUJEITO 10	0,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,2
SUJEITO 11	0,9	0,2	0,2	1,0	1,8	0,0	4,1
SUJEITO 12	0,0	0,0	0,0	1,0	1,7	0,5	3,2
SUJEITO 13	0,1	0,0	0,0	1,0	1,5	0,4	3,0
SUJEITO 14	0,1	0,0	0,0	0,6	1,5	0,3	2,5
SUJEITO 15	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
SUJEITO 16	0,0	0,3	0,0	0,8	1,2	0,5	2,8
SUJEITO 17	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	3,0
SUJEITO 18	0,4	0,2	1,0	1,4	2,0	0,2	5,2
SUJEITO 19	0,4	0,0	0,0	1,2	1,8	0,5	3,9
SUJEITO 20	0,2	0,1	0,0	1,0	0,0	0,4	1,7
SUJEITO 21	0,2	0,4	0,0	1,0	2,0	0,5	4,0
SUJEITO 22	0,1	0,0	0,0	1,0	1,2	0,5	2,8
SUJEITO 23	0,1	1,3	0,6	1,0	1,5	0,2	4,6
SUJEITO 24	0,2	0,1	0,0	0,0	1,2	0,3	1,8
SUJEITO 25	0,9	0,4	0,0	1,2	0,0	0,5	3,0
SUJEITO 26	0,0	0,6	0,0	1,2	1,8	0,5	4,1
SUJEITO 27	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	1,8
SUJEITO 28	0,2	0,0	0,2	1,2	1,7	0,4	3,7

Tabela 22. Desempenho acadêmico do 9B ao final do 4º Bimestre. Os campos ressaltados em verde estão acima da média e os campos ressaltados de vermelho estão abaixo da média.

Fonte: O autor, 2024

Análise da tabela 22

A Tabela 22 fornece dados interessantes sobre o impacto das plataformas ELEVA e Duolingo no desempenho dos alunos. A partir desses dados, é possível observar que a utilização de ambas as ferramentas teve um impacto relevante, mas de forma limitada, dada a quantidade de alunos aprovados e reprovados.

Alunos aprovados: Apenas 2 alunos foram aprovados, e ambos utilizaram o Duolingo ou o ELEVA. Este número baixo de aprovações indica que a maioria dos alunos não teve sucesso, apesar do uso dessas plataformas.

Alunos reprovados: 27 alunos foram reprovados, dos quais 15 utilizaram o Duolingo ou o ELEVA, e 10 não usaram as plataformas. A maior parte dos alunos reprovados utilizou essas ferramentas, o que sugere que, embora as plataformas tenham ajudado alguns alunos, o impacto geral não foi suficientemente forte para garantir a aprovação da maioria da turma.

Impacto das plataformas:

Duolingo: 2 alunos apresentaram alto impacto nas suas notas devido ao uso do Duolingo. Isso indica que, apesar da quantidade de alunos que utilizaram a plataforma, o número de alunos que tiveram um grande impacto em suas notas foi limitado.

ELEVA: 1 aluno teve um alto impacto devido ao uso do ELEVA, um número significativamente inferior ao impacto observado com o Duolingo. Isso sugere que a plataforma ELEVA teve um impacto menor em comparação com o Duolingo, mas ainda assim contribuiu positivamente para pelo menos um aluno.

Conclusão da Tabela 22:

O Duolingo teve um impacto maior no aprendizado da língua inglesa nessa turma em comparação com a plataforma ELEVA. No entanto, ambos os aplicativos tiveram um impacto limitado, considerando que apenas 2 alunos foram aprovados, e

a maioria dos alunos reprovados utilizou essas ferramentas.

ALUNO	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	MA	P. FINAL	CONS	MEDIA	FALTAS	FREQ %	SITUAÇÃO
SUJEITO 1	5,0	2,8	2,8	1,5	3,0	-----	2,0	5,0	37	75,1	APROVADO
SUJEITO 2	5,4	5,9	5,0	3,5	5,0	-----		5,0	8	88,5	APROVADO
SUJEITO 3	5,3	5,5	7,9	4,8	6,0	-----		6,0	6	89,9	APROVADO
SUJEITO 4	5,3	5,3	4,6	5,1	5,0	-----		5,0	6	84,4	APROVADO
SUJEITO 5	5,1	5,2	7,2	4,3	5,0	-----		5,0	20	79,6	APROVADO
SUJEITO 6	4,8	5,0	3,0	4,2	4,0	-----	1,0	5,0	9	87,7	APROVADO
SUJEITO 7	5,1	5,3	5,5	3,7	5,0	-----		5,0	5	93,9	APROVADO
SUJEITO 8	5,5	5,0	3,1	2,6	4,0	-----	1,0	5,0	11	91,8	APROVADO
SUJEITO 9	5,0	5,6	2,7	1,2	4,0	-----	1,0	5,0	12	83,4	APROVADO
SUJEITO 10	6,5	5,6	6,1	4,1	6,0	-----		6,0	7	89,6	APROVADO
SUJEITO 11	5,2	2,3	1,2	0,0	2,0	-----		2,0	34	62,5	REPROVADO
SUJEITO 12	0,5	5,6	1,1	0,0	2,0	-----		2,0	44	51,7	REPROVADO
SUJEITO 13	4,1	3,5	1,9	2,5	3,0	-----	2,0	5,0	10	86,9	APROVADO
SUJEITO 14	5,3	5,6	3,9	2,8	4,0	-----	1,0	5,0	10	85,4	APROVADO
SUJEITO 15	5,0	7,8	5,3	3,0	5,0	-----		5,0	8	90,3	APROVADO
SUJEITO 16	5,0	4,2	4,1	5,2	5,0	-----		5,0	14	81,4	APROVADO
SUJEITO 17	5,0	5,3	2,2	1,7	4,0	-----	1,0	5,0	8	90,7	APROVADO
SUJEITO 18	5,1	5,2	3,6	2,8	4,0	-----	1,0	5,0	8	87,1	APROVADO
SUJEITO 19	5,1	5,5	6,4	4,7	5,0	-----		5,0	4	89,6	APROVADO
SUJEITO 20	4,4	4,7	2,6	1,8	3,0	-----	2,0	5,0	20	86,0	APROVADO
SUJEITO 21	3,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-----		1,0	36	34,4	REPROVADO
SUJEITO 22	5,0	6,0	3,7	3,0	4,0	-----	1,0	5,0	5	90,0	APROVADO
SUJEITO 23	5,0	7,5	7,8	4,1	6,0	-----		6,0	6	95,8	APROVADO
SUJEITO 24	5,1	6,7	2,1	3,7	4,0	-----	1,0	5,0	12	83,4	APROVADO
SUJEITO 25	3,5	4,0	2,9	1,8	3,0	-----	2,0	5,0	11	88,5	APROVADO
SUJEITO 26	0,0	6,0	1,2	4,1	3,0	-----	2,0	5,0	9	87,9	APROVADO
SUJEITO 27	1,5	5,9	2,8	3,0	3,0	-----	2,0	5,0	10	89,6	APROVADO
SUJEITO 28	4,0	6,2	3,6	3,9	4,0	-----	1,0	5,0	9	95,1	APROVADO
SUJEITO 29	3,0	6,0	1,2	3,1	3,0	-----	2,0	5,0	8	90,2	APROVADO
SUJEITO 30	7,9	9,0	1,2	3,2	5,0	-----		5,0	10	93,7	APROVADO
SUJEITO 31	6,5	7,5	3,2	0,1	4,0	-----	1,0	5,0	0	87,5	APROVADO

Tabela 23. Desempenho acadêmico do 9B ao final do ano letivo de 2024. Os alunos que aumentaram suas notas estão ressaltados em cor amarelo. Os alunos que baixaram sua média têm os números de cor vermelho no 4º bimestre.

Fonte: O autor, 2024

Análise da tabela 23

A Tabela 23 revela que 10 dos 31 alunos melhoraram seu desempenho acadêmico, o que representa cerca de 32% da turma. Esse número indica uma melhoria no desempenho de alguns alunos, mas também sugere que ainda há uma parte considerável da turma que não obteve progresso acadêmico significativo.

Conclusão da Tabela 23:

Com 10 alunos apresentando melhoria no desempenho acadêmico, é possível afirmar que as plataformas tiveram um efeito positivo para uma parte da turma. No entanto, a melhoria de apenas 32% dos alunos indica que ainda é necessário otimizar o uso dessas ferramentas, talvez com mais suporte ou ajustes nas abordagens

pedagógicas, para alcançar um número maior de alunos.

Conclusão Final: O Duolingo demonstrou ter o maior impacto no aprendizado da língua inglesa nesta turma, mas o efeito foi limitado, visto que apenas 2 alunos foram aprovados. A plataforma ELEVA teve um impacto ainda menor. Além disso, a melhoria acadêmica observada em apenas 32% dos alunos aponta para a necessidade de ajustes nas metodologias de ensino e no uso das plataformas para alcançar um desempenho mais abrangente e eficaz.